

ANDRZEJ LASOŃ

***Glischrochilus tremulae* CLAYHILLS, AUDISIO & CLINE,
2016 nowy gatunek dla fauny Polski oraz podsumowanie
stanu wiedzy o rozmieszczeniu na Podlasiu chrząszczy
z rodzin Kateretidae i Nitidulidae (Coleoptera)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10117843>

ul. Wiejska 4B/85, 15-352 Białystok, Poland, e-mail: haptos@interia.pl, ORCID: 0000-0003-2331-3459

Abstract: *Glischrochilus tremulae* CLAYHILLS, AUDISIO & CLINE, 2016 a new species for the Polish fauna and summary of the state of knowledge about the distribution of beetles from the Kateretidae and Nitidulidae families in Podlasie (Coleoptera). The state of knowledge of the Kateretidae and Nitidulidae in the Podlasie is summarized, including new records and a complete set of original literature data. In total, 10 species of Kateretidae and 90 species of Nitidulidae are listed, of which 3 species of the Kateretidae and 24 of the Nitidulidae were not previously reported. *Glischrochilus tremulae* CLAYHILLS, AUDISIO & CLINE, 2016 is reported as new to the Polish fauna.

Key words: Coleoptera, Kateretidae, Nitidulidae, Podlasie, new records, faunistics.

WSTĘP

Podlasie należy do najslabiej zbadanych pod względem koleopterofauny regionów w Polsce. W przypadku rodzin Kateretidae i Nitidulidae sytuacja wygląda nieco lepiej. W *Katalogu Fauny Polski* z 1986 roku (BURAKOWSKI *et al.*) z Podlasia nie był wykazany żaden gatunek Kateretidae, natomiast z rodziny Nitidulidae podano zaledwie 5 gatunków. W kolejnych latach ukazało się kilka publikacji, które w znaczny sposób polepszyły stan wiedzy o rozszedleniu przedstawicieli tych rodzin (KUBISZ & SZWAŁKO 1991, KUBISZ & PAWŁOWSKI 1995, LASOŃ 1997, 1999a, 1999b, 2002, LASOŃ & HOLLY 2015, LASOŃ *et al.* 2023). Dzięki tym pracom liczba gatunków Kateretidae wzrosła do 7, a Nitidulidae do 66.

W niniejszej pracy został podsumowany obecny stan wiedzy w oparciu o literaturę oraz przedstawiono nowe, niepublikowane dane.

MATERIAŁ I METODY

Publikowane i nowe dane zawarte w niniejszej pracy dotyczą regionu określanego mianem „Podlasie”. W przypadku danych bibliograficznych granice obszaru zostały

określone w *Katalogu Fauny Polski* (BURAKOWSKI *et al.* 1986), a autorzy publikowanych później danych o obu rodzinach przestrzegali tych granic.

Nowe rekordy opierają się na okazach zebranych przez osoby podane w tekście i znajdują się w kolekcji autora (chyba, że w tekście zaznaczono inaczej). Każdy nowy rekord opatrzony jest następującymi informacjami: miejscowość ze współrzędnymi UTM, data, liczba okazów, okoliczności dotyczące zebrania oraz skrót imienia i nazwiska kolekcjonera. W przypadku źródeł literaturowych podana jest jedynie miejscowość, współrzędne UTM oraz odniesienie do prac oryginalnych.

Układ systematyczny przyjęto za JELÍNEK & AUDISIO (2007) i AUDISIO *et al.* (2009). Gatunki wewnątrz Kateretidae i podrodzin w Nitidulidae uporządkowano alfabetycznie.

W pracy zastosowano następujące skróty: AK – Agata Kostro-Ambroziak, AKW – Adam Kwiatkowski, AL – Andrzej Lasoń, DK – Daniel Kubisz, JG – Jerzy M. Gutowski, JS – Janusz Sawoniewicz, KK – Karol Komosiński, KS – Krzysztof Sućko, MIZ – Muzeum Instytutu Zoologii w Warszawie, MMK – Marek Miłkowski, MMZ – Miłosz Mazur, MW – Marek Wanat, PK – Puszcza Knyszyńska, puł. – pułapka, rez. – rezerwat, RK – Roman Królik (coll. RK), RP – Radosław Plewa, USMB – Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, ur. – uroczysko, WJ – Wojciech Jędrzykowski.

PRZEGLĄD GATUNKÓW

Stwierdzono 10 gatunków Kateretidae, z których 3 są nowe dla Podlasia oraz 90 gatunki Nitidulidae, z których 24 jest nowych dla Podlasia.

Kateretidae

Brachypterolus linariae (STEPHENS, 1830)

Nowe dane: Białystok (FD48), 13 VI 1999, 3 exx., AL; Białystok-Dojlidy (FD48), 22 VI 2002, 1 ex., AL; Białystok, Dol. Białej (FD39), 5 VII 2023, 2 exx., na kwiatach *Linaria* sp., AL; Kapitańszczyzna (FD86), 18 V 2014, 3 exx., AK; Mielnik, ZPK „Głogi” (FC39), 23 VII 2004, 1 ex., JS; Niemirów ad Mielnik (FC49), 4 VI 2002, 1 ex., DK; PK, Kopna Góra (FE60), 1 VI 2021, 1 ex., na *Veronica chamaedrys* L., AL; PK, Krasne (FD59), 11 V 2002, 8 exx., AL; PK, rez. Jałówka (FE50), 13 V 2020, 1 ex., MMZ; PK, rez. Kulikówka (FE30), 3-22 VI 2002, 1 ex., JS; PK, rez. Las Cieliczański (FD59), 26 V 2011, 2 exx., JG; PK, rez. Surążkowo (FD69), 20 VII 2020, 6 exx., na *Linaria* sp., AL; PK, rez. Taboły (FE50), 15 V - 13 VI 2020, 1 ex., puł. Lindgrena fioletowa, JG; PK ad Ruda Rzeczką (FE43), 10 VI 2021, 1 ex., KS; Płoski (FD56), 20 VII 2010, 6 exx., JG.

Dane literaturowe: Kopna Góra ad Supraśl (FE60) (KUBISZ & SZWAŁKO 1991 jako *B. cornelii* SPORN. R.); PK, rez. Budzisk (FE50) (LASOŃ 1997).

Brachypterolus pulicarius (LINNAEUS, 1758)

Nowe dane: Białystok-Dojlidy (FD48), 22 VI 2002, 1 ex., AL; Białystok, Dol. Białej (FD39), 5 VII 2023, 4 exx., na kwiatach *Linaria* sp., AL; Białystok, rez. Las Zwierzyniecki (FD48), 26 VI 2023, 1 ex., AL; Mielnik (FC39), 11 VI 2000, 1 ex., AL; PK, ad Jałówka (FE50), 20 V 2023, 1 ex., JG; PK, ad Krasne (FD59), 11 V 2002, 1 ex., AL; PK, ad Sochonie (FD49), 14 VII 1996, 1 ex., AL; PK, Borki (FD69), 8 VI 2020, 2 exx., MMZ.

Dane literaturowe: Białystok (FD48) (LASOŃ 1997).

***Brachypterus fulvipes* ERICHSON, 1843**

Nowe dane: Białystok-Dojlidy (FD48), 22 VI 2002, 3 exx., AL; PK, ad Kopisk (FE30), 10 VI 2021, 1 ex., JG.

Bardzo rzadki gatunek, z Polski notowany zaledwie z 5 krain. Przy czym większość danych pochodzi sprzed kilkudziesięciu lat. Dwa współczesne doniesienia odnoszą się do Puszczy Białowieskiej (GUTOWSKI & KUBISZ, 1995, MAZUR *et al.* 1996) i Wyżyny Małopolskiej (LASOŃ & MILKOWSKI 2022).

Nowy dla Podlasia.

***Brachypterus glaber* NEWMAN, 1834**

Nowe dane: Białystok (FD48), 22 VI 1997, 3 exx., AL; Ignatki ad Białystok (FD48), 6 VI 1999, 1 ex., AL.

Dane literaturowe: Białystok (FD48) (LASOŃ 1997).

***Brachypterus urticae* (FABRICIUS, 1792)**

Nowe dane: Białystok (FD48), 14 VII 2022, 4 exx., AL; Białystok, Dol. Białej (FD39), 5 VII 2023, 4 exx., na *Urtica* sp., AL; Białystok, rez. Antoniuk (FD49), 13 VII 2023, 6 exx., na *Urtica* sp., AL; Dol. Biebrzy, ad Grobla Honczarowska (FE00), 17 VI 2010, 1 ex., MW; Drohiczyn (FD10), 10 VI 1999, 1 ex., AL; Mielnik (FC39), 16 VI 2003, 2 exx., MW; Niz. Podlaska, Kowalewsczyzna (FD18), 12 VI 2012, 7 exx., AL; PK, ad Kopisk (FE30), 10 VI 2021, 2 exx., JG; PK, ad Niemczyn (FE60), oddz. 155, 1 VII 2021, 1 ex., KS; PK, ad Ostrów Południowy (FE70), 23 VI 2021, 1 ex., JG; PK, Kołodno (FD69), 7 VI 2020, 1 ex., MMZ; PK, rez. Bahno w Borkach (FD69), 1 VII 2020, 4 exx., JG; PK, rez. Las Cieliczański (FD59), 16 VI 2010, 1 ex., JG; 9 VII 2020, 1 ex., KS; 13 VI 2022, 4 exx., AL; PK, rez. Wiejki (FD88), 13 VII 2011, 1 ex., JG; PK, rez. Wielki Las (FE31), 10 VI 2021, 1 ex., JG; PK, rez. Surążkowo (FD69), 20 VII 2020, 1 ex., JG; PK, Sławno ad Dąbrowa Białostocka (FE54), 27 VIII 2013, 1 ex., leg. B. Szestowicka; PK, Straż (FE51), 9 VII 2020, 1 ex., KS; PK, Trzcianka (FE52), 8 VII 2020, 1 ex., KS.

Dane literaturowe: Białystok (FD48) (Lasoń 1997); PK, rez. Budzisk (FE50) (LASOŃ 1997).

***Heterhelus scutellaris* (HEER, 1841)**

Nowe dane: Białystok, Las Solnicki (FD48), 11 V 2022, 5 exx., JG.

Dane literaturowe: Białystok (FD48) (LASOŃ 1997).

***Heterhelus solani* (HEER, 1841)**

Nowe dane: PK, rez. Las Cieliczański (FD59), 13 VI 2022, 1 ex., AL.

W Polsce znany z nielicznych i rozproszonych stanowisk w 14 krainach.

Nowy dla Podlasia.

***Kateretes pedicularius* (LINNAEUS, 1758)**

Nowe dane: Białystok (FD48), 18 IV 2014, 1 ex., AL; Białystok (FD49), 4 VII 2023, 2 exx., torfowisko przepływowe, AL; Białystok, Dol. Białej (FD39), 5 VII 2023, 2 exx., na *Salix* sp., AL; Kurowo (FD18), 18 VI 2000, 3 exx., AL; Mielnik (FC39), 21 VI 2001, 1 ex., DK; Niz. Podlaska, Jeńki (FD27), 26 IV 2013, 2 exx., AL; 2 V 2013, 1 ex., leg. P. Lasoń; 4 IV 2017, 1 ex., AL; 16 IV 2018, AL; Olmonty ad Białystok (FD48), 14 VII 1997, 1 ex., AL;

PK, Kołodno (FD69), 7 VI 2020, 2 exx., MMZ; PK, Kopisk (FE30), 10 V 2022, 1 ex., AL; PK, rez. Krasne (FD59), 16 VI 2010, 1 ex., JG; PK, rez. Woronicza, 9 VI 2020, 1 ex., MMZ.

Dane literaturowe: Białystok (FD48); Białystok-Dojlidy (FD48) (LASOŃ 1997).

Kateretes pusillus THUNBERG, 1794

Nowe dane: Kapitańszczyzna (FD86), 25 V 2015, 1 ex., AK.

Dane literaturowe: PK, Podsupraśl (FD59) (LASOŃ 1997).

Bardzo rzadko poławiany gatunek znany zaledwie z 5 krain.

Kateretes rufilabris (LATREILLE, 1807)

Nowe dane: Kapitańszczyzna (FD86), 27 V 2014, 1 ex., AK; Skupowo (FD85), 25 V 2015, 1 ex., AK.

Bardzo rzadko poławiany gatunek znany zaledwie z 5 krain. Przy czym większość danych pochodzi z przełomu XIX i XX w. Współcześnie znaleziony został na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej (PAWŁOWSKI *et al.* 1994) oraz potwierdzone zostały stanowiska z Beskidu Zachodniego i Niziny Mazowieckiej (LASOŃ 1999b).

Nowy dla Podlasia.

Nitidulidae

Carpophilinae

Carpophilus marginellus MOTSCHULSKY, 1858

Nowe dane: Niewodnica Korycka (FD38), 3 VIII 2020, 1 ex., w locie, AL.

Gatunek stosunkowo niedawno odkryty w Polsce (LASOŃ 1999b) i od tego czasu wykazany z 5 krain.

Nowy dla Podlasia.

Carpophilus nepos MURRAY, 1864

Nowe dane: Niż. Podlaska, Jeńki (FD27), 30 VII 2023, 1 ex., w locie, AL.

Gatunek po raz pierwszy wykazany z Polski w 2021 z Pojezierza Mazurskiego (PLEWA *et al.* 2021).

Nowy dla Podlasia.

Cryptarchinae

Cryptarcha strigata (FABRICIUS, 1787)

Nowe dane: PK, nadl. Knyszyn, oddz. 36f (FE30), 7 VI - 10 VII 2008, 1 ex., RP; PK, rez. Stara Dębina (FE60), 1-23 VI 2021, 1 ex., puł. fioletowa, KS (coll. USMB); PK, rez. Starodrzew Szyndzielski (FE52), 1 VI - 1 VII 2021, 1 ex., puł. fioletowa, KS (coll. USMB); Wysoczyzna Drohicka, rez. Grąd Radziwiłowski (FD40), 18 VI 2002, 1 ex., JS.

Dane literaturowe: Białystok-Pietrasze (FD49) (LASOŃ 1997); PK, rez. Budzisk (FE50) (LASOŃ *et al.* 2023).

Cryptarcha undata (OLIVIER, 1790)

Nowe dane: Białystok, Las Pietrasze (FD49), 25 VII - 22 VIII 2023, 1 ex., bór miesz. wilgotny, puł. Lindgrena czarna, AL; PK, nadl. Knyszyn, oddz. 36f (FE30), 7 VI - 10 VII 2008, 1 ex., RP; PK, rez. Stara Dębina (FE60), 1-23 VI 2021, 1 ex., puł. fioletowa, KS (coll.

USMB); Wysoczyzna Drohicka, rez. Grąd Radziwiłłowski (FD40), 18 VI 2002, 1 ex., JS.

Gatunek znany z 12 krain jest dość rzadko poławiany.

Nowy dla Podlasia.

Glischrochilus grandis (TOURNIER, 1872)

Nowe dane: Białystok, Las Pietrasze (FD49), 25 VII - 22 VIII 2023, 1 ex., bór miesz. wilgotny, puł. Lindgrena czarna, AL; PK, Borki (FD69), 18 V 2023, 1 ex., wyciekający sok, MMK; PK, rez. Góra Pieszczana (FD79), 27 VII 2016, 1 ex., puł. IBL2, KK.

Dane literaturowe: PK, Buksztel (FE50), Polanki (FE50), rez. Krzemienne Góry (FD69) (MOKRZYCKI *et al.* 2022).

Gatunek stosunkowo niedawno odkryty w Polsce w Bieszczadach i Puszczy Białowieskiej (LASOŃ i HOLLY 2015). Od tego czasu wykazany jeszcze z Beskidu Wschodniego (TWARDY 2018) i Podlasia (MOKRZYCKI *et al.* 2022).

Glischrochilus hortensis (FOURCROY, 1785)

Nowe dane: Białystok (FD48), 9 V 1996, 1 ex., AL; Białystok, Las Bacieczki (FD48), 23 VI 2023, 1 ex., AL; Białystok, Las Pietrasze (FD49), 24 IV 2023, 1 ex., pod korą osiki, AL; 5 VII 2023, 1 ex., AL; Olmonty ad Białystok (FD48), 24 IV 1998, 1 ex., AL; PK, ad Jałówka (FE50), 20 V 2023, 1 ex., AL; PK, nadl. Waliły, oddz. 178 (FD79), 22 IV - 6 VI 2008, 4 exx., puł. IBL2, RP (coll. USMB); PK, nadl. Żednia, oddz. 154, ad Planta (FD77), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2; RP; PK, rez. Krzemianka (FE40), 20 VI 2020, 1 ex., RK; 14 VII 2021, 1 ex., AL (coll. USMB); PK, rez. Kulikówka (FE30), 3-22 VI 2002, 1 ex., JS; PK, rez. Taboły (FE50), 30 VI 2021, 2 exx., AL (coll. USMB); PK, ur. Stary Majdan (FD59), 14 VIII 1995, 1 ex., AL; Ploski (FD56), 1 V 2000, 1 ex., MW; Zambrów (ED87), 16 VII 1954, 1 ex., leg. B. Burakowski (coll. MIZ).

Dane literaturowe: Kopna Góra ad Supraśl (FE60) (KUBISZ & SZWAŁKO 1991); PK, rez. Budzisk (FE50) (LASOŃ *et al.* 2023).

Glischrochilus quadriguttatus (FABRICIUS, 1776)

Nowe dane: Białystok, rez. Las Zwierzyniecki (FD48), 25 VII -18 VIII 2023, 1 ex., grąd, puł. Lindgrena fioletowa, AL; PK, nadl. Czarna Białostocka, oddz. 52, ad Romanówka (FE53), 1 II - 15 IV 2020, 1 ex., leg. T. Jaworski; PK, rez. Krzemienne Góry (FD69), 24 IV 2020, 6 exx., pod korą *Populus tremula* L., AL.

Dane literaturowe: Białystok (FD48), Białystok-Pietrasze (FD49) (LASOŃ 1997); Białystok (FD48) (LASOŃ i HOLLY 2015); PK, rez. Budzisk (FE50), rez. Jesionowe Góry (FE51) (LASOŃ *et al.* 2023).

Glischrochilus quadripunctatus (LINNAEUS, 1758)

Nowe dane: Białystok, Park Konstytucji 3 Maja (FD48), 22 VI 2022, 1 ex., na *Populus alba* L., AL; Biebrzański PN, Grobla Honczarowska (FE00), 21 III - 19 IV 2022, 1 ex., puł. Lindgrena zielona, JG; PK, ad Supraśl, oddz. 263 (FD59), 15 II 2019, 1 ex, leg. A. Kisiel; PK, Borki (FD69), 18 V 2023, 1 ex., wyciekający sok, MMK; PK, nadl. Dojlidy, oddz. 93, ad Grabówka (FD59), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; PK, nadl. Supraśl, ad Zacisze (FE50), 13 V 2020, 1 ex., JG; PK, nadl. Waliły, oddz. 227, ad Skroblaki (FD89), 22 IV - 6 VI 2008, 3 exx., puł. IBL2, RP; PK, rez. Jałówka (FE50), 25 III 2021, 1 ex., JG; PK, rez. Kozłowy Ług (FE61), 1 IV 2020, 1 ex., JG; PK, rez. Krzemienne Góry (FD69), 24 IV 2020, 1 ex., na *P. tremula* L. AL; 27 V 2022, 1 ex., AL.; PK, rez. Las Cieliczański (FD59), 13 VI 2022, 1 ex., AL; PK, rez. Międzyrzecze (FE60), 30 VII 2022, 1 ex., AL.

Dane literaturowe: ad Białystok (FD48) (LASOŃ 1999a); Kopna Góra ad Supraśl (FE60) (KUBISZ i PAWŁOWSKI 1995 jako *G. quadripustulatus* (L.)); PK, rez. Budzisk (FE50), rez. Jesionowe Góry (FE51) (LASOŃ *et al.* 2023).

***Glischrochilus quadrisignatus* (SAY, 1835)**

Nowe dane: Białystok (FD48), 3 VII 2006, 1 ex., AL; 22 V 2011, 1 ex., AL; Białystok-Dojlidy, Park Lubomirskich (FD48), 19 - 29 VIII 2022, 7 exx., puł. piwna na *Acer platanoides* L., AL; Goniądz (FE12), 9 V 2001, 1 ex., JG; Koryciny ad Ciechanowiec (FD13), 2 VIII 2014, 1 ex., JG; Niz. Podlaska, Jeńki (FD27), 28 VII 2013, 1 ex., AL; 24 V 2014, 1 ex., AL; 22 V 2016, 1 ex., AL; 1 VIII 2017, 1 ex., AL; 9 X 2021, 1 ex., AL (coll. USMB); PK, Borki (FD69), 18 V 2023, 1 ex., wyciekający sok, MMK; PK, nadl. Krynki, oddz. 333, ad Sosnowik (FD79), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; PK, nadl. Waliły, oddz. 148, ad Królowe Stożło (FD79), 22 IV - 10 VII 2008, 2 exx., puł. IBL2, RP; PK, rez. Jałowka (FE50), 10 V 2021, 1 ex., AL.

Dane literaturowe: Białystok (FD48), Białystok-Pietrasze (FD49) (LASOŃ 1999a); PK, rez. Budzisk (FE50) (LASOŃ *et al.* 2023).

***Glischrochilus tremulae* CLAYHILLS, AUDISIO & CLINE, 2016**

Nowe dane: Białystok, Park Konstytucji 3 Maja (FD48), 22 VI 2022, 1 ex.; 22 V 2023, 1 ex., pod korą topoli białej (*Populus alba* L.), AL; PK, Podsupraśl (FD59), 6 VI 1996, 1 ex., bór mieszany, sąg, AL; PK, rez. Budzisk (FE50), 1 - 31 V 2019, 2 exx., puł. na osice (*P. tremula* L.), DM (błędnie podane jako *G. quadripunctatus* (LASOŃ *i in.* 2023)); PK, rez. Krzemienne Góry (FD69), 24 IV 2020, 2 exx., pod korą osiki, AL; PK, rez. Las Cieliczański (FD59), 13 VI 2022, 1 ex., las mieszany, otrząsanie, AL.

Puszczka Białowieska, Białowieski PN, oddz. 340 (FD94), 23 IV 1968, 1 ex., pod korą osiki, leg. B. Burakowski (coll. MIZ 264425); oddz. 81D (FD85), 15 VI 2018, 1 ex., pod korą zwalonego pnia osiki, RK.

Rodzaj *Glischrochilus* REITTER, 1873 obejmuje w Palearktyce 15 gatunków, a w Europie reprezentowany jest przez 6 gatunków. Z Polski wykazano dotychczas 5 gatunków, które możemy podzielić na dwie grupy. Do pierwszej zaliczamy *G. grandis*, *G. hortensis* i *G. quadrisignatus* i są to fitosaprofagi, które najczęściej spotykamy w środowiskach antropogenicznych (LASOŃ & HOLLY 2015). Drugą grupę tworzą *G. quadriguttatus* i *G. quadripunctatus*, są to chrząszcze drapieżne, spotykane najczęściej pod korą, w korytarzach korników i związane są niemal wyłącznie ze środowiskiem leśnym. *Glischrochilus tremulae* jest kolejnym gatunkiem z tej grupy i szóstym przedstawicielem tego rodzaju stwierdzonym w Polsce.

Gatunek ten został opisany w 2016 z Finlandii (CLAYHILLS *et al.*) i do tej pory gdzie indziej nie został stwierdzony. Wszystkie dotychczasowe znaleziska wskazują, że związany jest głównie z osiką (*P. tremula* L.), co potwierdzają powyższe dane. *G. tremulae* (Ryc. 1) jest bardzo podobny do *G. quadripunctatus* (Ryc. 4), różni się od niego kilkoma słabo widocznymi cechami morfologicznymi (tab. 1 w CLAYHILLS *i in.* 2016; CLAYHILLS 2017). Pewność oznaczenia można uzyskać poprzez porównanie aparatów genitalnych samców (Ryc. 2–3, 5–6).

Nowy dla fauny Polski.

***Pityophagus ferrugineus* (LINNAEUS, 1761)**

Nowe dane: Olmonty ad Białystok (FD48), 24 IV 1998, 2 exx., AL; 21 IV 2000, 1 ex., AL; PK, nadl. Dojlidy, oddz. 93, ad Grabówka (FD59), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2,

Ryc. 1. *Glischrochilus tremulae*, samiec. Fot. A. Lasoń.
Fig. 1. *Glischrochilus tremulae*, male. Photo A. Lasoń.

Ryc. 2–3. *G. tremulae*: aedeagus (po lewej); końcowa zesklecyzowana część woreczka wytryskowego, widok z góry (po prawej). Fot. R. Królik.
Figs. 2–3. *G. tremulae*: aedeagus (left); terminal sclerites of aedeagal flagellum in dorsal view (right). Photo R. Królik.

Ryc. 4. *Glischrochilus quadripunctatus*, samiec. Fot. A. Lasoń.
 Fig. 4. *Glischrochilus quadripunctatus*, male. Photo A. Lasoń.

Ryc. 5–6. *G. quadripunctatus*: aedeagus (po lewej); końcowa zesklebryzowana część woreczka wytryskowego, widok z góry (po prawej). Fot. R. Królik.
 Figs. 5–6. *G. quadripunctatus*: aedeagus (left); terminal sclerites of aedeagal flagellum in dorsal view (right). Photo R. Królik.

RP; PK, rez. Góra Pieszczana, oddz. 455 (FD79), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; PK, rez. Wielki Las, oddz. 8 (FE31), 22 IV - 6 VI 2008, 2 exx., puł. IBL2, RP (coll. USMB).

Dane literaturowe: Kopna Góra ad Supraśl (FE60) (KUBISZ & SZWAŁKO 1991); PK, rez. Budzisk (FE50) (LASOŃ *et al.* 2023).

Cybocephalinae

Cybocephalus fodori fodori ENDRÖDY-YOUNGA, 1965

Nowe dane: Niż. Podlaska, Jeńki (FD27), 5 VI 2021, 1 ex., w locie, AL.

W Polsce wykazany dotąd z 5 krain.

Nowy dla Podlasia.

Cybocephalus politus (GYLLENHAL, 1813)

Nowe dane: PK, rez. Międzyrzecze (FE60), 30 VII 2022, 1 ex., bór mieszany, otrząsanie gałęzi i grzybów, AL.

W Polsce znany z rozproszonych stanowisk w 10 krainach.

Nowy dla Podlasia.

Epuraeinae

Epuraea (Epuraea) aestiva (LINNAEUS, 1758)

Nowe dane: Białystok-Krywlany (FD48), 29 V 1997, 1 ex., AL; Goniądz (FE12), 9 V 2001, 1 ex., JG ; Niz. Podlaska, Jeńki (FD27), 9 V 2013, 1 ex., AL; 4 V 2018, 1 ex., AL; 2 V 2020, 4 exx., AL; 8 V 2021, 1 ex., AL; 9 X 2021, 1 ex., AL (coll. USMB); Olmonty ad Białystok (FD48), 24 IV 1998, 7 exx., AL; PK, ad Jałówka (FE50), 20 V 2023, 1 ex., AL; PK, Góra Św. Anny ad Kołodno (FD69), 4 VI 2022, 1 ex., JG; PK, Krasne (FD59), 11 V 2002, 1 ex., AL; PK, Ogrodniczki (FD59), 21 IV 2000, 4 exx., AL; PK, rez. Las Cieliczański (FD59), 18 VI 2020, 1 ex., RK; PK, rez. Taboły (FE50), 4 VI - 9 VII 2020, 1 ex., puł. Lindgrena zielona, JG.

Dane literaturowe: Białystok (FD48) (LASOŃ 1997).

Epuraea (Epuraea) angustula STURM, 1844

Nowe dane: PK, nadl. Supraśl, oddz. 193, ad Grodzisko (FE60), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; PK, rez. Stare Biele (FE60), 1 VIII 2022, 1 ex., w locie, AL.

Dane literaturowe: PK, rez. Budzisk (FE50), rez. Jesionowe Góry (FE51) (LASOŃ *et al.* 2023).

Epuraea (Epuraea) biguttata (THUNBERG, 1784)

Nowe dane: PK, ad Jałówka (FE50), 23 V 2023, 1 ex., RK; PK, Nadl. Czarna Białostocka, oddz. 471 (FE54), 1 II - 15 IV 2020, 1 ex., leg. T. Jaworski.

Dane literaturowe: Olmonty ad Białystok (FD48) (LASOŃ 2002).

Epuraea (Epuraea) binotata REITTER, 1873

Nowe dane: PK, Nadl. Knyszyn, oddz. 141 (FE40), 1 VI - 1 VII 2021, 1 ex., puł. Lindgrena zielona, KS.

W Polsce bardzo rzadko poławiany, znany z 8 krain.

Nowy dla Podlasia.

Epuraea deubeli REITTER, 1898

Nowe dane: PK, nadl. Knyszyn, oddz. 36f (FE30), 7 VI - 10 VII 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; PK, nadl. Żednia, oddz. 154, ad Planta (FD77), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP.

W Polsce bardzo rzadko poławiany, znany z 5 krain.

Nowy dla Podlasia.

Epuraea distincta (GRIMMER, 1841)

Nowe dane: Biebrzański PN, Barwik (FE01), 20 IV 2023, 1 ex., AL; Biebrzański PN, Basen Dolny, ad „wieża widokowa Bagno Ławki” (FE00), 19 IV 2022, q ex., huba, JG; Biebrzański PN, Grobla Honczarowska (FE00), 21 III - 19 IV 2022, 1 ex., puł. Lindgrena fioletowa, JG; PK, ad Jałówka (FE50), 23 V 2023, 9 exx., AL i RK; PK, ad Krasny Las (FD59), 18 VI 2020, RK; PK, rez. Taboły (FE50), 30 VI 2021, 3 exx., AL.

Do niedawna uważany w Polsce za wielką rzadkość, do czasu ukazania się KFP (BURAKOWSKI *et al.* 1986) znany zaledwie z 2 krain. Jednak w ostatnich latach co raz częściej poławiany, obecnie znany z 9 krain.

Nowy dla Podlasia.

Epuraea guttata (OLIVIER A.G., 1811)

Nowe dane: Sobibór ad Włodawa (FC80), 1 - 10 VII 2002, 1 ex., MW.

Dane literaturowe: PK, rez. Budzisk (FE50) (LASOŃ *et al.* 2023).

Epuraea laeviuscula (GYLLENHAL, 1827)

Nowe dane: PK, nadl. Żednia, oddz. 78, ad Cieliczanka (FD69), 7 VI - 10 VII 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; PK, rez. Krzemienne Góry (FD69), 26 V 2011, 2 exx., JG.

W Polsce bardzo rzadko poławiany, znany z 8 krain.

Nowy dla Podlasia.

Epuraea (Epuraea) longula ERICHSON, 1845

Nowe dane: Olmonty ad Białystok (FD48), 23 IV 1999, 1 ex., AL; 8 V 1999, 1 ex., AL; PK, rez. Woronicza (FE60), 20 VII 2010, 1 ex., JG.

Dane literaturowe: Białystok (FD48) (LASOŃ 2002).

Epuraea (Epuraea) marseuli REITTER, 1872

Nowe dane: Białystok, rez. Antoniuk (FD49), 13 VII 2023, 1 ex., AL; Niz. Podlaska, Jeńki (FD27), 29 IV 2012, 7 exx., AL; 10 IV 2015, 1 ex., AL; 4 IV 2017, 1 ex., AL; 16 IV 2018, 13 exx. AL; PK, nadl. Czarna Białostocka, oddz. 144, ad Kumiałka (FE52), 7 VI - 10 VII 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; PK, nadl. Żednia, oddz. 154, ad Planta (FD77), 22 IV - 6 VI 2008, 2 exx., puł. IBL2, RP; PK, rez. Góra Pieszczana (FD79), 17 VI - 27 VII 2016, 7 exx., puł. IBL2, KK; Sobibór ad Włodawa (FC80), 15 VII 2001, 2 exx.; 1 VII 2002, 7 exx., MW.

Dane literaturowe: Białystok (FD48); Olmonty ad Białystok (FD48); PK, ad Sochonie (FD49); PK, Krasny Las (FD59) (LASOŃ 2002); PK, rez. Budzisk (FE50), rez. Jesionowe Góry (FE51) (LASOŃ *et al.* 2023).

Epuraea (Epuraea) melina ERICHSON, 1843

Nowe dane: Niż. Podlaska, Jeńki (FD27), 22 III 2014, 1 ex., AL.

Nowy dla Podlasia.

Eपुरaea (Eपुरaea) muehli REITTER, 1908

Nowe dane: Białystok, rez. Antoniuk (FD49), 13 VII 2023, 1 ex., AL; PK, rez. Las Cieliczański (FD59), 18 VI 2020, 2 exx., AL.

Z Polski został wykazany w roku 2004 (LASON) z Niziny Mazowieckiej i Puszczy Białowieskiej, później stwierdzony jeszcze tylko w Górach Świętokrzyskich (BUCHHOLZ *et al.* 2021).

Nowy dla Podlasia.

Eपुरaea (Eपुरaea) pallescens (STEPHENS, 1832)

Nowe dane: Białystok, rez. Antoniuk, oddz. 120 (FD49), 7 VI - 10 VII 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; Dolina Biebrzy, ad Dobarz (FE01), 26 VI 2022, 1 ex., AL; Niż. Podlaska, ad Kowalewsczyzna (FD18), 30 VI 2013, 12 exx., AL; Niż. Podlaska, Jeńki (FD27), 9 V 2013, 1 ex., AL; 30 VI 2013, 2 exx., AL; 20 VI 2020, 1 ex., do światła, AL; Olmonty ad Białystok (FD48), 8 V 1999, 2 exx., AL; PK, ad Cieliczanka, oddz. 8 (FD59), 2 VI 2021, 1 ex., KS; PK, ad Jałówka (FE50), 23 V 2023, 3 exx., RK; PK, Majdańskie Bagna (FE59), 12 VI 2020, 1 ex., MMZ; PK, nadl. Czarna Białostocka, oddz. 144, ad Kumiałka (FE52), 7 VI - 10 VII 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP (coll. USMB); PK, nadl. Czarna Białostocka, leśn. Horodnianka (FE50), 4 VII 2020, 1 ex., puł. IBL5 na *Fraxinus excelsior* L., AKW; PK, nadl. Dojlidy, oddz. 80 (FE40), 7 VI - 10 VII 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP (coll. USMB); PK, nadl. Waliły, oddz. 178 (FD79), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; oddz. 227, ad Skroblaki (FD89), 7 VI - 10 VII 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; PK, nadl. Żednia, oddz. 167, ad Królowy Most (FD69), 7 VI - 10 VII 2008, 1 ex., puł. IBL2; PK, rez. Las Cieliczański (FD59), 18 VI 2020, 4 exx., RK; 13 VI 2022, 1 ex., AL; PK, rez. Starodrzew Szyndzielski (FE52), 14 VIII 2020, 1 ex., pod korą *Quercus* sp., AL; Sobibór ad Włodawa (FC80), 20 VII 2001, 1 ex.; 14 VII 2002, 5 exx., MW.

Dane literaturowe: PK, Kruszyniany (FD89) (LASON 1997); PK, rez. Budzisk (FE50), rez. Jesionowe Góry (FE51) (LASON *et al.* 2023).

Eपुरaea (Eपुरaea) pygmaea (GYLLENHAL, 1808)

Nowe dane: Białystok, Las Bagno (FD48), 13 VI - 14 VII 2023, 1 ex., las mieszany wilgotny, puł. Lindgrena fioletowa, AL; PK, nadl. Supraśl, oddz. 112, ad Dworzysk (FE60), 7 VI - 13 VII 2008, 2 exx., puł. IBL2, RP (coll. USMB); PK, nadl. Żednia, oddz. 154, ad Planta (FD77), 22 IV - 6 VI 2008, 6 exx., puł. IBL2, RP; oddz. 164, ad Krugły Lasek (FD77), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; PK, rez. Góra Pieszczańska, oddz. 454 (FD79), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP (coll. USMB); PK, rez. Taboły (FE50), 30 VI 2021, 1 ex., AL.

Dane literaturowe: PK, rez. Budzisk (FE50) (LASON *et al.* 2023).

Eपुरaea (Eपुरaea) rufomarginata (Stephens, 1830)

Nowe dane: Białystok (FD48), 11 V 1997, 1 ex., AL; PK, nadl. Czarna Białostocka, oddz. 164, ad Złotoria (FE50), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP (coll. USMB); PK, nadl. Supraśl, oddz. 226 (FD59), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP (coll. USMB); PK, nadl. Waliły, oddz. 227, ad Skroblaki (FD89), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; nadl. Waliły, oddz. 3g (FD89), 7 VI - 10 VII 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; PK, nadl. Żednia, oddz. 164, ad Krugły Lasek (FD77), 22 IV - 6 VI 2008, 2 exx., puł. IBL2, RP; PK, rez. Góra Pieszczańska, oddz. 455 (FD79), 22 IV - 6 VI 2008, 4 exx., puł. IBL2, RP; PK, rez. Kozłowy Ług (FE61), 31 III - 15 IV 2021, 1 ex., puł. Lindgrena fioletowa, KS; PK, rez. Krzemianka (FE40), 22 VIII 2020, 2 exx., AL; 14 VII 2021, 1 ex., AL.; PK, rez. Krzemienne Góry (FD69), 27 V 2022, 2 exx., AL.

Nowy dla Podlasia.

Epuraea (Epuraea) terminalis (MANNERHEIM, 1843)

Nowe dane: Niż. Podlaska, ad Kowalewsczyzna (FD18), 30 VI 2013, 1 ex., AL; PK, nadl. Knyszyn, oddz. 73 (FE40), 7 VII - 31 VIII 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP.

Nowy dla Podlasia.

Epuraea (Epuraea) thoracica (TOURNIER, 1872)

Nowe dane: PK, rez. Góra Pieszczana (FD79), 27 VII 2016, 1 ex., puł. IBL2, KK; PK, rez. Krzemienne Góry (FD69), 27 V 2022, 1 ex., AL.

Dane literaturowe: PK, rez. Budzisk (FE50) (LASOŃ *et al.* 2023).

W Polsce dość rzadko poławiany, znany z 10 krain.

Epuraea (Epuraea) unicolor (OLIVIER, 1790)

Nowe dane: ad Grajewo, nadl. Rajgród, oddz. 4a (EE94), 29 VII - 23 IX 2021, 1 ex., leg. J. Borowski i T. Gazurek (coll. T. Gazurek); Białystok (FD48), 11 V 1997, 3 ex., AL; Białystok, Las Pietrasze (FD49), 24 IV 2023, 1 ex., pod korą osiki, AL; 23 VI 2023, 1 ex., pod korą świerka, AL; Ignatki ad Białystok (FD48), 6 VI 1999, 1 ex., AL; Niż. Podlaska, Jeńki (FD27), 25 VII 2009, 1 ex., gnijące owoce, AL; 9 VIII 2014, 1 ex., do światła, AL; 4 V 2018, 1 ex., AL; Olmonty ad Białystok (FD48), 24 IV 1998, 12 ex., AL; 23 IV 1999, 2 ex., AL; 21 IV 2000, 1 ex., AL; 3 IV 2001, 1 ex., AL; PK, Krasny Las (FD59), 6 VI 1996, 2 ex., AL; PK, nadl. Czarna Białostocka, oddz. 164, ad Złotoria (FE50), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; PK, nadl. Supraśl, oddz. 288, ad Lipowy Most (FE60), 22 IV - 6 VI 2008, 2 ex., puł. IBL2, RP; PK, nadl. Waliły, oddz. 227, ad Skroblaki (FD89), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; ; PK, nadl. Żednia, oddz. 167, ad Królowy Most (FD69), 7 VI - 10 VII 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; PK, rez. Góra Pieszczana (FD79), 17 VI 2016, 1 ex., puł. IBL2, KK; PK, rez. Las Cieliczański (FD59), 18 VI 2020, 1 ex., RK; PK, rez. Tałoły (FE50), 30 VI 2021, 2 ex., las mieszany, otrząsanie, AL; Sobibór ad Włodawa (FC80), 14 VII 2002, 1 ex., MW; Supraśl (FD59), 24 V 1990, 1 ex., leg. L. Sawicki (coll. AL).

Dane literaturowe: Białystok (FD48) (LASOŃ 1997).

Epuraea (Epuraea) variegata (HERBST, 1793)

Nowe dane: Białystok, Las Zwierzyniecki (FD48), 6 VII 2023, 1 ex., huba na grabie, AL; Niż. Podlaska, Jeńki (FD27), 29 IV - 5 V 2012, 1 ex., AL; PK, ad Krasne (FD59), 6 VIII 1995, 1 ex., AL; PK, rez. Bahno w Borkach, 1 VII 2020, 2 ex., JG; PK, rez. Krzemianka (FE40), 25 IX 2021, 1 ex., las mieszany, na grzybach, AL; PK, rez. Las Cieliczański (FD59), 13 VI 2022, 2 ex., AL.

Dane literaturowe: PK, rez. Budzisk (FE50) (LASOŃ 1997).

Epuraea (Epuraeanelle) limbata (FABRICIUS, 1787)

Nowe dane: Mielnik, ZKP „Głogi” (FC39), 23 VII 2004, 1 ex., JS; Mielnik (FC39), 4 VII 2011, 1 ex., RK; PK, ad Jałówka (FE50), 20 V 2023, 1 ex., leg. i coll. Cz. Greń; nadl. Czarna Białostocka, Dąbrowa (FE53), 28 IX 2014, 2 ex., leg. B. Kowal, det. i coll. T. Mokrzycki.

Dane literaturowe: Białystok (FD48); Białystok-Dojlidy (FD48) (LASOŃ 2002).

Epuraea (Epuraeanelle) neglecta (HEER, 1841)

Nowe dane: Białystok, Las Zwierzyniecki (FD48), 6 VII 2023, 1 ex., huba na grabie, AL; Białystok, rez. Antoniuk, oddz. 120 (FD49), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; 7 VI - 10 VII 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; PK, ad Cieliczanka, oddz. 8 (FD59), 2 VI 2021, 1 ex., KS; PK, ad Jałówka (FE50), 20 V 2023, 2 ex., pod korą brzozy, AL; PK, nadl. Czarna

Białostocka, oddz. 144, ad Kumiałka (FE52), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; PK, nadl. Czarna Białostocka, leśn. Horodnianka (FE50), 4 VII 2020, 1 ex., puł. IBL5 na *F. excelsior* L., AKW; PK, nadl. Waliły, oddz. 227, ad Skroblaki (FD89), 22 IV - 6 VI 2008, 2 exx., puł. IBL2, RP; PK, nadl. Żednia, oddz. 78, ad Cieliczanka (FD69), 22 IV - 6 VI 2008, 3 exx., puł. IBL2, RP (coll. USMB); PK, rez. Las Cieliczański (FD59), 16 VI 2010, 1 ex., JG; PK, rez. Taboły, oddz. 74/75 (FE50), 13 V - 3 VI 2020, 1 ex., puł. Zielona, JG.

Dane literaturowe: PK, rez. Budzisk (FE50), rez. Jesionowe Góry (FE51) (LASON *et al.* 2023).

Epuraea (Micruria) melanocephala (MARSHAM, 1802)

Nowe dane: PK, nadl. Czarna Białostocka, leśn. Horodnianka (FE50), 5 V 2021, 1 ex., puł. IBL5 na *Tilia* sp., AKW; 5 V 2021, 1 ex., puł. IBL5 na *F. excelsior* L., AKW.

Dane literaturowe: PK, rez. Budzisk (FE50), rez. Jesionowe Góry (FE51) (LASON *et al.* 2023).

Meligethinae

Acanthogethes brevis (STURM, 1845)

Nowe dane: Mielnik (FC39), 4 VI 2002, 1 ex., AL; Mielnik (FD30), 13 V 2003, 2 exx., DK; Mielnik, ZKP „Głogi” (FC39), 22 VI 2001, 2 exx., DK; Mielnik, rez. Góra Uszeście (FC39), 21 - 22 VI 2001, 1 ex., DK; 13 V 2003, 3 exx., DK.

Dane literaturowe: Mielnik (FC39) (SZYMCZAKOWSKI 1973, BURAKOWSKI *et al.* 1986 jako *Meligethes brevis*)

Bardzo rzadko poławiany gatunek, wykazany dotychczas tylko z 3 krain.

Afrogethes planiusculus (HEER, 1841)

Nowe dane: Haćki ad Bielsk Podlaski (FD45), 5 VI 2002, 1 ex., DK.

Dane literaturowe: Białystok (FD48) (LASON 2002 jako *Meligethes planiusculus*).

Afrogethes tristis (STURM, 1845)

Nowe dane: ad Mielnik (FD30), 11 VI 2016, 5 exx., AL; Adamowo (FD30), 10 VII 2009, 1 ex., WJ; Białystok - Krywlany (FD48), 3 VII 2023, 1 ex., JG; Białystok, Las Zwierzyniecki (FD48), 26 VI 2023, 4 exx., na *Echium vulgare* L., AL i JG; Dąbrówki ad Wasilków (FD49), 5 VI 2002, 1 ex., DK; Mielnik (FC39), 2 VI 2002, 1 ex., AL; Mielnik, ZKP „Głogi” (FC39), 1 - 4 VI 2001, 1 ex., JS; 25 VIII 2006, 1 ex., JS; Niemirów ad Mielnik (FC49), 4 VI 2002, 1 ex., DK; PK, Grzybowce, oddz. 210 (FD88), 6 VII 2020, 1 ex., KS; PK, Kołodno (FD69), 7 VI 2020, 5 exx., MMZ; PK, Majdańskie Bagna (FE59), 12 VI 2020, 3 exx., MMZ; PK, rez. Las Cieliczański (FD59), 13 VI 2022, 4 exx., AL.

Dane literaturowe: Białystok (FD48); Mielnik, rez. Góra Uszeście (FD40); Narew (FD76) (LASON 2002).

Astylogethes corvinus (ERICHSON, 1845)

Nowe dane: Dol. Biebrzy, ad Grobla Honczarowska (FE00), 9 V 2022, 1 ex., na *Primula* sp., AL.

W Polsce bardzo rzadko poławiany, znany z 11 krain.

Nowy dla Podlasia.

Astylogethes subrugosus (GYLLENHAL, 1808)

Nowe dane: ad Mielnik (FD30), 11 VI 2016, 1 ex., AL; PK, ad Cieliczanka, oddz. 10 (FD59), 2 VI 2021, 1 ex., KS; PK, ad. Jałówka (FE50), 20 V 2023, 1 ex., leg. D. Tarnawski; PK, rez. Las Cieliczański (FD59), 13 VI 2022, 1 ex., AL.

W Polsce odkryty sosunkowo niedawno w Karkonoszach (LASOŃ 1999b jako *Meligogethes caudatus* GUILLEBEAU, 1897) i jak dotąd było to jedyne stanowisko.

Gatunek ten wymaga szczególnej uwagi przy oznaczaniu oraz korzystaniu z historycznych danych ze względu na zmiany nomenklaturyczne. Zamieszanie związane z nazewnictwem *Astylogethes subrugosus* (GYLLENHAL, 1808) i *A. substrigosus* (ERICHSON, 1845) zostało wyjaśnione w pracy RUTANEN *i in.* (2010). Wszystkie dane zawarte w KFP (BURAKOWSKI *et al.* 1986) dotyczące *Meligogethes subrugosus* GYLLENHAL, 1808 odnoszą się do *A. substrigosus* natomiast dane dotyczące *M. caudatus* GUILLEBEAU, 1897 należą do *A. subrugosus*.

Nowy dla Podlasia.

Astylogethes substrigosus (GYLLENHAL, 1808)

Nowe dane: Mielnik (FC39), 4 VI 2002, 2 exx., AL; PK, Jurowce (FD49), 2 V 1993, 1 ex., AL.; PK, rez. Woronicza (FE60), 9 VI 2020, 1 ex., MMZ.

Dane literaturowe: Hryniewiczze ad Białystok (FD48); Mielnik (FC39); Olmonty ad Białystok (FD48) (LASOŃ 2002 jako *Meligogethes subrugosus*).

Boragogethes rosenhaueri (REITTER, 1871)

Nowe dane: Dol. Biebrzy, Dawidowizna (FE12), 11 - 12 VI 2009, 1 ex., WJ; Zaczopki ad Terespol (FC68), 3 VI 2002, 2 exx., DK.

Dane literaturowe: Mielnik (FD40) (LASOŃ 2002 jako *Meligogethes rosenhaueri*).

Boragogethes symphyti (HEER, 1841)

Nowe dane: Baciuty (FD38), 20 IV 2023, 20 exx., na *Taraxacum officinale* L i *Prunella vulgaris* L., AL; Białystok (FD48), 13 VI 1999, 1 ex., AL; Białystok, Las Solnicki (FD48), 25 V - 15 VI 2022, 1 ex., puł. Lindgrena fioletowa, JG; Biebrzański PN, ad Barwik (FE01), 9 V 2022, 1 ex., JG; Biebrzański PN, Barwik (FE01), 26 VI 2022, 3 exx., AL; Biebrzański PN, Giełczyn (ED99), 11 V 2022, 1 ex., JG; Biebrzański PN, ur. Trzyrzeczki (FE45), 10 V 2022, 1 ex., JG; Dol. Biebrzy, ad Grobla Honczarowska (FE00), 9 V 2022, 12 exx., na *T. officinale* L., AL; Dol. Bugu, Jabłeczna ad Sławatycze (FC84), 3 V 2019, 2 exx., na *T. officinale* L., MMK; Dol. Narwi, ad Wojszki (FD46), 2 - 3 V 2000, 7 exx., AL; Dol. Narwi, Płoski (FD56), 1 V 2002, 2 exx., AL; Niz. Podlaska, Jeńki (FD27), 23 VII 2017, 4 exx., AL; 16 IV 2018, 7 exx., AL; 4 V 2018, 8 exx., AL; 2 V 2020, 1 ex., AL; 30 IV 2021, 2 exx., leg. Anna Lasoń (coll. AL); 1 - 10 VI 2021, 6 exx., puł. Lindgrena fioletowa, AL; Mielnik (FC39), 11 V 2000, 2 exx., AL; PK, ad Jałówka (FE50), 20 V 2023, 6 exx., na *Lamium galeobdolon* (L.) L., 3 exx., na *Cardamine* sp., AL; PK, ad Ostrówek (FE70), 14 V 2020, 1 ex., MMZ; PK, ad Zacisze (FE50), 13 V 2020, 1 ex., JG; PK, Cieliczanka (FD59), 13 V 2020, 16 exx., MMZ; PK, Kołodno (FD69), 7 VI 2020, 9 exx., MMZ; PK, nadl. Waliły, oddz. 178 (FD79), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP (coll. USMB); PK, rez. Jałówka, (FE50), 13 V 2020, 1 ex., JG; 10 V 2021, 6 exx., na *T. officinale* L., AL; PK, rez. Krzemianka (FE40), 20 VI 2020, 1 ex., AL; PK, rez. Krzemienne Góry (FD69), 16 V 2020, 1 ex., MMZ; PK, rez. Las Cieliczański (FD59), 13 VI 2022, 1 ex., AL; Waniewo (FD28), 28 V 2016, 1 ex., AL; Wyszonki - Błonie (FD14), 2 V 2003, 2 exx., AL.

Dane literaturowe: Osowiec (FE02) (LASOŃ 1999b jako *Meligogethes symphyti*).

***Brassicogethes aeneus* (FABRICIUS, 1775)**

Nowe dane: ad Mielnik (FD30), 11 VI 2016, 9exx., AL; Andryjanki ad Boćki (FD33), 26 V 1995, 4 exx., AL; Białystok (FD48), wielokrotnie w latach 1995 - 2023, AL; Białystok, Las Bagno (FD48), 6 V 2023, 3 exx., JG; Biebrzański PN, Barwik (FE01), 26 VI 2022, 4 exx., AL; Biebrzański PN, Koniuszki (FE65), 10 V 2022, 2 exx., JG; Dobrzyniewo Duże (FD39), 15 VII 1994, 1 ex., AL; Dol. Biebrzy, ad Grobla Honczarowska (FE00), 3 VII 2011, 2 exx., AL; Dol. Narwi, Ploski (FD56), 1 V 2002, 8 exx., JG; Kapitańszczyzna ad Narewka (FD86), 18 V 2014, 3 exx., AK; 23 V - 3 VI 2015, 3exx., AK; Kotlina Biebrzańska, ad Dobarz (FE01), 3 VII 2023, 2 exx., AL; Mielnik (FC39), 11 V 2000, 13 exx., AL; 11 VI 2000, 6 exx., AL; 1 VI 2003, 4 exx., JS; Niz. Podlaska, Jeńki (FD27), 4 IV 2017, 1 ex., AL; 6 VI 2020, 2 exx., AL; Olmonty ad Białystok (FD48), 7 V 2000, 1 ex., AL; Osowiec (FE02), 17 V 1995, 1 ex., AL; PK, ad Cieliczanka, oddz. 8 (FD59), 2 VI 2021, 4 exx., KS; PK, ad Kopisk (FE30), 10 VI 2021, 13 exx., KS; PK, ad Kołodno (FD69), 4 VI 2022, 2 exx., JG; PK, ad Kruszyniany (FD89), 21 VI 2021, 1 ex., JG; PK, ad Ogrodniczki (FD59), 11 V 1997, 1 ex., AL; PK, ad Ruda Rzeczka (FE43), 10VI 2021, 1 ex., KS; PK, ad Sokołda (FE60), 29 VII 1994, 1 ex., AL; PK, Budzisk (FE50), 6 VI 2019, 1 ex., JG; PK, Góra Św. Anny (FD69), 4 VI 2022, 1 ex., JG; PK, Grzybowce, oddz. 210 (FD88), 6 VII 2020, 1 ex., KS; PK, Kopna Góra (FE60), 29 VII 1994, 1 ex., AL; PK, Krasne (FD59), 11 V 2002, 1 ex., AL; PK, Krynice (FE30), 11 VIII 1996, 1 ex., AL; PK, Las Szyndzielski, oddz. 95f (FE52), 3 VI 2020, 1 ex., JG i KS; PK, Leśn. Budzisk, oddz. 110 (FE50), 6 - 29 VI 2019, 2 exx., puł. Lindgrena fioletowa, JG; PK, Leśn. Sławno, oddz. 62/63 (FE53), 3 VI 2020, 1 ex., JG i KS; PK, Międzyrzecze (FE60), 17 VI 2018, 8 exx., AL; PK, nadl. Waliły, oddz. 178 (FD79), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP (coll. USMB); PK, rez. Jałówka (FE50), 13 V 2020, 1 ex., JG; PK, rez. Kozłowy Ług (FE61), 16 IV - 6 V 2021, 1 ex., KS; PK, rez. Kulikówka (FE30), 3 - 22 VI 2002, 5 exx., JS; PK, rez. Las Cieliczański (FD59), 16 VI 2020, 1 ex., JG; 13 VI 2022, 3 exx., AL; PK, rez. Nietupa (FD89), 21 V 2021, 4 exx., JG; PK, rez. Stara Dębina (FE61), 16 IV - 6 V 2021, 1 ex., KS; PK, rez. Stare Biele (FE60), 3 VI - 9 VII 2020, 5 exx., puł. zielona, JG; 3 VI 2020, 3 exx., JG i KS; PK, rez. Taboły (FE50), 15 V - 3 VI 2020, 1 ex., puł. zielona, JG; PK, Straż (FE51), 9 VII 2020, 1 ex., KS; rez. Grąd Radziwiłłowski (FD40), 18 VI 2002, 10 exx., JS; Skupowo (FD85), 25 V - 13 VI 2015, 13 exx., AK; 23 - 31 V 2016, 1 ex., AK; Zawady (FD19), 10 VII 1997, 1 ex., leg. D. Sobiecki (coll. AL); Sobibór ad Włodawa (FC80), 1 VII 2002, 2 exx., MW; Żywkowo (FD67), 20 IV 1995, 1 ex., AL.

Dane literaturowe: PK, rez. Budzisk (FE50) (LASON *et al.* 2023).

***Brassicogethes coeruleovirens* (FÖRSTER, 1849)**

Nowe dane: Białystok, Las Bagno (FD48), 6 V 2023, 1 ex., JG; Białystok, Las Solnicki (FD48), 11 V 2022, 1 ex., JG; Białystok, rez. Las Zwierzyniecki (FD48), 11 V 2023, 1 ex., AL; Dol. Biebrzy, ad Grobla Honczarowska (FE00), 29 III 2014, 13 exx., na *Anemone nemorosa* L., AL; Dol. Narwi, ad Wojszki (FD46), 2 V 2000, 2 exx., AL; Dol. Narwi, Ploski (FD56), 1 V 2000, 1 ex., AL; Kapitańszczyzna ad Narewka (FD86), 18 V 2014, 9 exx., AK; Kotlina Biebrzańska, ad Dobarz (FE01), 3 VII 2023, 4 exx., AL; Niz. Podlaska, Jeńki (FD27), 26 IV 2013, 1 ex., AL; 4 V 2018, 1 ex., AL; PK, ad Ostrówek (FE70), 14 V 2020, 1 ex., MMZ; PK, Międzyrzecze (FE60), 17 VI 2018, 1 ex., AL; PK, rez. Jałówka (FE50), 10 V 2021, 4 exx., na *Cardamine pratensis* L., AL; PK, rez. Kulikówka (FE30), 3 - 22 VI 2002, 6 exx., JS; PK, rez. Las Cieliczański (FD59), 16 VI 2010, 4 exx., JG; 13 VI 2022, 1 ex., czerpak, AL.; PK, rez. Nietupa (FD89), 21 V 2021, 1 ex., JG; PK, Surążkowo (FD69), 13 V 2020, 2 exx., MMZ; Wólka Zamkowa ad Drohiczyń (FD10), 21 VI 2001, 1 ex., DK; Wyszonki - Błonie (FD14), 2 V 2003, 2 exx., AL; Zaczerlany (FD38), 8 VI 2014, 8 exx., na *Ranunculus* sp., AL.

Dane literaturowe: Kurowo (FD18); Olmonty ad Białystok (FD48) (LASOŃ 2002 jako *M. coeruleovirens*).

Brassicogethes coracinus (STURM, 1845)

Nowe dane: PK, Krasne (FD59), 11 V 2002, 9 exx., AL; PK, Leśn. Sławno, oddz. 62/63 (FE53), 3 VI 2020, 1 ex., JG i KS; PK, rez. Kulikówka (FE30), 3 - 22 VI 2002, 1 ex., JS; PK, rez. Las Cieliczański (FD59), 26 V 2011, 2 exx., JG.

Dane literaturowe: Białystok (FD48); Olmonty ad Białystok (FD48) (LASOŃ 2002 jako *Meligethes coracinus*).

Brassicogethes subaeneus (STURM, 1845)

Nowe dane: Białystok, Las Bagno (FD48), 6 V 2023, 1 ex., JG; Białystok, Las Solnicki (FD48), 12 V 2002, 2 exx., AL; 11 - 25 V 2022, 1 ex., puł. Lindgrena fioletowa, JG; Białystok, rez. Antoniuk (FD49), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; 25 V 2022, 3 exx., AL; Białystok, rez. Las Zwierzyniecki (FD48), 22 IV 2023, 1 ex., JG; Biebrzański PN, ad Gięczyn (ED99), 11 V 2022, 1 ex., JG; Biebrzański PN, Grobla Honezarowska (FE00), 9 V 2022, 1 ex., JG; Dol. Narwi, ad Wojszki (FD46), 3 V 2000, 2 exx., AL; Niz. Podlaska, Jeńki (FD27), 29 IV - 5 V 2012, 1 ex., AL; 16 IV 2018, 1 ex., AL; 6 VI 2020, 2 exx., AL; PK, ad Jałówka (FE50), 20 V 2023, 7 exx., na *Lonicera* sp., AL; PK, Kołodno (FD69), 7 VI 2020, 1 ex., MM; PK, ad Krasne (FD59), 11 V 2002, 2 exx., AL; PK, Las Szyndzielski, oddz. 95f (FE52), 3 VI 2020, 2 exx., JG i KS; PK, nadl. Czarna Białostocka, oddz. 410, ad Bogusze (FE62), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP (coll. USMB); PK, nadl. Żednia, oddz. 78, ad Cieliczanka (FD69), 22 IV - 6 VI 2008, 2 exx., puł. IBL2, RP; PK, rez. Chomontowszczyzna (FD79), 21 V 2021, 1 ex., JG; PK, rez. Kozłowy Ług (FE61), 1 VI 2021, 3 exx., na *Rhododendron tomentosum* HARMAJA, AL; PK, rez. Krzemienne Góry, oddz. 191 (FD69), 24 IV 2020, 1 ex., na *A. nemorosa* L., AL; 20 VI 2020, 2 exx., AL; 27 V 2022, 1 ex., AL.; PK, rez. Kulikówka (FE30), 3 - 22 VI 2002, 4 exx., JS; PK, rez. Las Cieliczański (FD59), 13 VI 2022, 2 exx., AL; PK, rez. Stare Biele (FE60), 3 VI 2020, 2 exx., JG i KS; PK, rez. Surążkowo (FD69), 13 V 2020, 1 ex., MMZ; 20 VII 2020, 2 exx., JG; PK, rez. Taboły (FE50), 30 VI 2021, 1 ex., AL; Wólka Zamkowa ad Drohiczyn (FD10), 21 VI 2001, 2 exx., DK; Wyszonki - Błonie (FD14), 2 V 2003, 4 exx., AL.

Dane literaturowe: Białystok (FD48); Chraboły (FD45); Kurowo (FD18); Ignatki ad Białystok (FD48); PK, ad Ogrodniczki (FD59); Zawady (FD19); Olmonty ad Białystok (FD48) (LASOŃ 2002 jako *Meligethes subaeneus*).

Brassicogethes viridescens (FABRICIUS, 1787)

Nowe dane: Białystok (FD48), wielokrotnie w latach 1996 - 2022, AL; Dol. Narwi, Ploski (FD56), 20 VII 2010, 2 exx., JG; Klepacze ad Białystok (FD38), 15 VII 1995, 1 ex., AL; Mielnik (FC39), 11 VI 2000, 7 exx., AL; Mielnik, rez. Góra Uszeście (FD40), 30 V 1993, 1 ex., JG; Olmonty ad Białystok (FD48), 7 V 1998, 1 ex., AL; 9 V 2002, 2 exx., AL; PK, ad Sochonie (FD49), 14 VII 1996, 4 exx., AL; PK, ad Szyndziel, oddz. 109 (FE52), 3 VI 2020, 3 exx., JG i KS; PK, Krynice (FE30), 11 VIII 1996, 1 ex., AL; PK, Ponure (FE50), 26 VII 1998, 1 ex., AL; PK, rez. Kozłowy Ług (FE61), 1 VI 2021, 2 exx., na *R. tomentosum* HARMAJA, AL; PK, rez. Las Cieliczański (FD59), 16 VI 2010, 1 ex., JG; PK, rez. Nietupa (FD89), 21 V 2021, 2 exx., JG; PK, rez. Taboły, oddz. 74/75 (FE50), 4 VI - 9 VII 2020, 1 ex., puł. zielona, JG; PK, rez. Woronicza (FE60), 9 VI 2020, 1 ex., MMZ.

Dane literaturowe: Białystok (FD48); (ROUBAL 1910; BURAKOWSKI *et al.* 1986 jako *Meligethes viridescens*).

Fabogethes brachialis (ERICHSON, 1845)

Nowe dane: Mielnik, rez. Góra Uszeście (FD40), 30 V 1993, 2 exx., JG; PK, Jurówce (FD49), 2 V 1993, 2 exx., AL; Wólka Zamkowa ad Drohiczyn (FD10), 21 VI 2001, 2 exx., DK.

Dane literaturowe: Mielnik, rez. Góra Uszeście (FC39) (SZYMCZAKOWSKI 1973, BURAKOWSKI *et al.* 1986 jako *Meligethes brachialis*).

Fabogethes nigrescens (STEPHENS, 1830)

Nowe dane: Mielnik (FD30), 7 VII 2009, 1 ex., WJ; Niz. Podlaska, Jeńki (FD27), 28 VII 2012, 5 exx., na *Viburnum* sp., AL; 20 V 2016, 1 ex., na *Crataegus* sp., AL; 6 VI 2020, 3 exx., AL; PK, rez. Nietupa (FD89), 21 V 2021, 1 ex., JG; Skupowo (FD85), 23 V 2016, 3 exx., na *Dactylorhiza majalis* (RCHB.) P.F. HUNT & SUMMERH., AK.

Dane literaturowe: Białystok (FD48); Mielnik, rez. Góra Uszeście (FC39) (LASOŃ 2002 jako *Meligethes nigrescens*).

Genistogethes carinulatus (FÖRSTER, 1849)

Nowe dane: ad Mielnik (FD30), 11 VI 2016, 1 ex., AL; Białystok, (FD48), 13 V 2023, 1 ex., JG; Dol. Narwi, ad Wojszki (FD46), 2 V 2000, 1 ex., AL; Mielnik (FC39), 4-5 VI 2002, 2 exx., AL; Mielnik, ZKP „Głogi” (FC39), 23 VII 2004, 1 ex., JS; Niemirów ad Mielnik (FC49), 4 VI 2002, 1 ex., DK; Niz. Podlaska, Jeńki (FD27), 28 VII 2012, 1 ex., na *Viburnum* sp., AL; PK, Kołodno (FD69), 7 VI 2020, 1 ex., MMZ; PK, rez. Nietupa (FD89), 21 V 2021, 2 exx., JG; Skupowo (FD85), 23 - 31 V 2016, 42 exx., na *D. majalis*, AK; Wólka Zamkowa ad Drohiczyn (FD10), 21 VI 2001, 1 ex., DK.

Dane literaturowe: Białystok (FD48); Mielnik, rez. Góra Uszeście (FC39); Olmonty ad Białystok (FD48) (LASOŃ 2002 jako *Meligethes carinulatus*).

Lamiogethes atramentarius (FÖRSTER, 1849)

Nowe dane: Olmonty ad Białystok (FD48), 22 IV 2000, 1 ex., AL.

W Polsce dość rzadko poławiany, znany z 9 krain.

Nowy dla Podlasia.

Lamiogethes bidens (BRISOUT, 1863)

Nowe dane: ad Kleszczele (FD52), 30 VIII 1998, 1 ex., AL; Adamowo (FD30), 10 VII 2009, 1 ex., WJ; Mielnik (FC39), 11 V 2000, 6 exx., AL; Olmonty ad Białystok (FD48), 11 V 1998, 2 exx., AL; 10 IX 1998, 9 exx., AL; PK, ad Jałówka (FE50), 20 V 2023, 2 exx., na *Cardamine* sp. AL; 2 exx., leg. D. Tarnawski; PK, ad Sochonie (FD49), 14 VII 1996, 1 ex., AL; PK, Chraboły (FE30), 24 VII 1996, 4 exx., AL; PK, Kopna Góra (FE60), 1 VI 2021, 1 ex., na *V. chamaedrys* L., AL; PK, rez. Taboły (FE50), 30 VI 2021, 1 ex., AL.

Dane literaturowe: PK, ur. Stary Majdan (FD59) (LASOŃ 1997 jako *Meligethes bidens*).

Lamiogethes brunnicornis (STURM, 1845)

Nowe dane: Gródek nad Bugiem (FD01), 21 VI 2001, 1 ex., DK; Mielnik (FC39), 11 VI 2000, 1 ex., AL; PK, ad Krasny Las (FD59), 2 exx., na *Stachys sylvatica* L., AL; PK, rez. Krzemianka (FE40), 20 VI 2020, 1 ex., AL.

Dane literaturowe: Białystok (FD48); PK, Krasny Las (FD59) (LASOŃ 2002 jako *Meligethes brunnicornis*).

Lamiogethes difficilis (HEER, 1841)

Nowe dane: Białystok - Dojlidy (FD48), 22 VI 2002, 1 ex., AL; Białystok, rez. Las Zwierzyniecki (FD48), 22 IV 2023, 1 ex., JG; Olmonty ad Białystok (FD48), 7 V 2000, 1 ex., AL.

Dane literaturowe: Białystok (FD48); Choroszcz (FD39) (LASOŃ 2002 jako *Meligethes difficilis*).

Lamiogethes jelineki (AUDISIO, 1976)

Dane literaturowe: Olmonty ad Białystok (FD48) (LASOŃ 2002 jako *Meligethes jelineki*).
Jak dotąd to jedyne stanowisko w Polsce.

Lamiogethes morosus (ERICHSON, 1845)

Dane literaturowe: Białystok (FD48); Choroszcz (FD39) (LASOŃ 2002 jako *Meligethes morosus*).

Lamiogethes ochropus (STURM, 1845)

Nowe dane: Mielnik (FC39), 11 V 2000, 2 exx., obrzeże boru mieszanego, AL; PK, rez. Nietupa (FD89), 21 V 2021, 1 ex., JG; Wajków ad Mielnik (FC49), 7 VII 2009, 1 ex., WJ; Zaczopki ad Terespol (FC68), 3 VI 2002, 1 ex., DK.

Dane literaturowe: Białystok (FD48); Kurowo (FD18) (LASOŃ 2002 jako *Meligethes ochropus*).

Lamiogethes pedicularius (GYLLENHAL, 1808)

Nowe dane: ad Kleszczele (FD52), 30 VIII 1998, 1 ex., AL; Białystok, rez. Las Zwierzyniecki (FD48), 22 IV 2023, 1 ex., JG; Dol. Narwi, ad Wojszki (FD46), 2 V 2000, 1 ex., AL; Mielnik, ZKP „Głogi” (FC39), 23 VII 2004, 1 ex., JS; Olmonty ad Białystok (FD48), 11 V 1998, 1 ex., AL; 9 V 2002, 10 exx., AL; PK, ad Krasny Las (FD59), 18 VI 2020, 3 exx., na *S. sylvatica* L., AL; PK, ad Sochonie (FD49), 7 VII 1996, 1 ex., AL; PK, Ponure (FE50), 26 VII 1998, 2 exx., AL; PK, rez. Kulikówka (FE30), 3 - 22 VI 2002, 2 exx., JS; Skupowo (FD85), 31 V 2016, 1 ex., AK; Sutno ad Mielnik (FC49), 22 VI 2001, 1 ex., DK.

Dane literaturowe: Białystok (FD48) (ROUBAL 1910, BURAKOWSKI *et al.* 1986 jako *Meligethes viduatus*).

Lamiogethes sulcatus (BRISOUT, 1863)

Nowe dane: Białystok, Las Pietrasze (FD49), 23 VI 2023, 1 ex., AL.

Dane literaturowe: Białystok (FD48); Choroszcz (FD39) (LASOŃ 2002 jako *Meligethes sulcatus*).

W Polsce bardzo rzadko poławiany znany zaledwie z 5 krain.

Meligethes denticulatus (HEER, 1841)

Nowe dane: Białystok (FD48), 17 VII 1995, 1 ex., AL; Białystok, Las Bacieczki (FD48), 23 VI 2023, 2 exx., AL; Białystok, Las Bagno (FD48), 6 V 2023, 1 ex., JG; Białystok, Las Solnicki (FD48), 11 V 2022, 1 ex., JG; Chraboły ad Bielsk Podlaski (FD45), 25 VII 1997, 1 ex., AL; Olmonty ad Białystok (FD48), 24 IV 1998, 1 ex., AL; PK, ad Chraboły (FE30), 24 VII 1996, 2 exx., AL; PK, ad Jałówka (FE50), 20 V 2023, 11 exx., AL; PK, ad Krasny Las (FD59), 8 V 2020, 1 ex., AL; PK, ad Sochonie (FD49), 20 VII 1996, 1 ex., AL; PK, ad Zacisze (FE50), 13 V 2020, 1 ex., JG; PK, Bondarowy Las ad Dworzysk (FE50), 14

V 2020, 1 ex., MMZ; PK, Leśn. Budzisk, oddz. 1101, 30 VI - 20 VII 2019, 1 ex., puł. fioletowa, JG; PK, Leśn. Sławno, oddz. 62/63 (FE53), 3 VI 2020, 1 ex., JG i KS; PK, nadl. Czarna Białostocka, oddz. 144, ad Kumiałka (FE52), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; PK, nadl. Waliły, oddz. 227, ad Skroblaki (FD89), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; PK, Ogrodniczki (FD59), 21 IV 2000, 7 exx., AL; PK, rez. Jałówka (FE50), 13 V 2020, 2 exx., JG; PK, rez. Kozłowy Ług (FE61), 1 VI 2021, 4 exx., na *R. tomentosum*, AL; 7 V - 1 VI 2021, 10 exx., puł. Lindgrena fioletowa, KS; PK, rez. Jałówka (FE50), 13 V 2020, 1 ex., JG; PK, Krasne (FD59), 11 V 2002, 7 exx., AL; 16 V 2020, 2 exx., MMZ; PK, rez. Krzemienne Góry (FD69), 13 VI - 13 VII 2022, 1 ex., KS; PK, rez. Stare Biele (FE60), 7 V - 1 VI 2021, 1 ex., puł. Lindgrena fioletowa, KS; PK, rez. Surazkowo (FD69), 20 VII 2020, 1 ex., na *Impatiens noli-tangere* L., AL; 7 V - 1 VI 2021, 3 exx., puł. Lindgrena fioletowa, KS; PK, rez. Taboły (FE50), 13 V - 3 VI 2020, 6 exx., puł. zielona, JG; PK, rez. Wielki Las, oddz. 8 (FE31), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; PK, Supraśl (FD59), 7 VI 2020, 1 ex., MMZ.

Dane literaturowe: Kopna Góra ad Supraśl (FE60) (KUBISZ & SZWAŁKO 1991).

Meligethes flavimanus STEPHENS, 1830

Nowe dane: PK, rez. Las Cieliczański (FD59), 13 VI 2022, 1 ex., las mieszany, czerpakowanie roślinności zielnej, AL.

W Polsce dość rzadko poławiany, znany z 9 krain.

Nowy dla Podlasia.

Sagittogethes maurus (STURM, 1845)

Nowe dane: Mielnik, rez. Góra Uszeście (FD30), 21 VI 2001, 1 ex., MMZ; Mielnik, ZKP „Głogi” (FC39), 23 VII 2004, 1 ex., JS.

Dane literaturowe: Mielnik (FC39) (LASOŃ 2002 jako *Meligethes maurus*).

Sagittogethes ovatus (STURM, 1845)

Nowe dane: Białystok, Park Centralny (FD48), 18 IV 2023, 4 exx., na *Ficaria verna* HUDS., AL; Gródek ad Drohiczyn (FD01), 21 VI 2001, 3 exx., DK; PK, ad Niemczyn, oddz. 155 (FE60), 1 VII 2021, 1 ex., KS; PK, rez. Las Cieliczański (FD59), 13 VI 2022, 4 exx., AL; PK, rez. Taboły (FE50), 15 V - 3 VI 2020, 1 ex., puł. Lindgrena fioletowa, JG.

Dane literaturowe: Olmonty ad Białystok (FD48) (LASOŃ 2002 jako *Meligethes ovatus*).

Sagittogethes umbrosus (STURM, 1845)

Nowe dane: Mielnik (FC39), 5 VI 2002, 8 exx., zbocze kserotermiczne, AL; Mielnik, ZKP „Głogi” (FC39, 23 VII 2004, 7 exx., JS.

Dane literaturowe: Mielnik (FC39) (LASOŃ 2002 jako *Meligethes umbrosus*).

Stachygethes assimilis (STURM, 1845)

Nowe dane: Mielnik, rez. Góra Uszeście (FC39), 21 - 22 VI 2001, 3 exx., zbocze kserotermiczne, DK.

Nowy dla Podlasia.

Stachygethes nanus (ERICHSON, 1845)

Dane literaturowe: Białystok (FD48) (LASOŃ 2002 jako *Meligethes nanus*).

W Polsce bardzo rzadko poławiany, znany z 6 krain.

Stachygethes ruficornis (MARSHAM, 1802)

Nowe dane: ad Mielnik (FD30), 11 VI 2016, 3 exx., AL; Białystok, Park Centralny (FD48), 22 V 2023, 1 ex., JG; Białystok, rez. Las Zwierzyniecki (FD48), 26 VI 2023, 7 exx., na *Campanula persicifolia* L., AL; Dol. Biebrzy, ad Grobla Honczarowska (FE00), 4 VI 2016, 3 exx., na *Ranunculus* sp., AL; Niz. Podlaska, Jeńki (FD27), 28 V 2015, 5 exx., na *Convolvulus* sp., AL; 22 V 2016, 3 exx., na kwiatach *Sorbus aucuparia* L., AL; 30V 2018, 4 exx., na *Medicago* sp., AL; PK, Ponure (FE50), 27 VII 1997, 1 ex., AL.

Dane literaturowe: Białystok (FD48); Choroszcz (FD39); Drohiczyn (FD10); Mielnik (FC39) (LASOŃ 2002 jako *Meligethes ruficornis*).

Thymogethes acicularis (BRISOUT, 1863)

Nowe dane: Wysoczyzna Białostocka, ad Zaczerlany (FD38), 8 VI 2014, 1 ex., na *Ranunculus* sp., AL; Dąbrówki ad Wasilków (FD49), 5 VI 2002, 1 ex., DK; Mielnik (FC39), 5 VI 2002, 1 ex., AL; Mielnik (FD30), 13 V 2003, 1 ex., DK; Mielnik, ZKP „Głogi” (FC39), 23 VII 2004, 1 ex., JS; Niemirów ad Mielnik (FC49), 4 VI 2002, 6 exx., DK.

Dane literaturowe: Olmonty ad Białystok (FD48) (LASOŃ 2002 jako *Meligethes acicularis*).

Thymogethes egenus (ERICHSON, 1845)

Nowe dane: Hryniewicze ad Białystok (FD48), 3 VI 1999, 1 ex., AL; Skupowo (FD85), 23 V 2016, 1 ex., AK; Wąjków ad Mielnik (FC49), 7 VII 2009, 1 ex., WJ.

Dane literaturowe: Białystok, (FD48); Mielnik (FC39); Olmonty ad Białystok (FD48) (LASOŃ 2002 jako *Meligethes egenus*).

Thymogethes exilis (STURM, 1845)

Nowe dane: PK, Międzyrzecze (FE60), 30 VII 2022, 2 exx., czerpak, obrzeże boru mieszanego, AL.

Dane literaturowe: Mielnik (FC39) (LASOŃ 2002 jako *Meligethes exilis*).

W Polsce dość rzadko poławiany, znany z 8 krain.

Thymogethes gagathinus (ERICHSON, 1845)

Nowe dane: Białystok, Park Branickich (FD48), 22 V 2023, 1 ex., JG.

Nowy dla Podlasia.

Thymogethes lugubris (STURM, 1845)

Nowe dane: Dol. Narwi, ad Wojszki (FD46), 2 - 3 V 2000, 6 exx., AL; Dol. Narwi, Ploski (FD56), 1 V 2000, 1 ex., AL; Mielnik (FC39), 4 VI 2002, 1 ex., DK; Mielnik, ZKP „Głogi” (FC39), 23 VII 2004, 1 ex., JS; Skupowo (FD85), 25 V 2015, 3 exx., AK; 31 V 2016, 1 ex., AK; PK, Borki (FD69), 8 VI 2020, 1 ex., MMZ.

Dane literaturowe: Mielnik (FC39) (LASOŃ 2002 jako *Meligethes lugubris*).

Xerogethes kraatzii (REITTER, 1871)

Nowe dane: Białystok (FD48), 26 VI 1997, 3 exx., AL; 27 VI 1998, 7 exx., AL; 6 VII 1999, 2 exx., AL; 25 VI 2020, 1 ex., AK; Olmonty ad Białystok (FD48), 14 VII 1997, 1 ex., AL.

Dane literaturowe: Białystok (FD48) (LASOŃ & JELÍNEK 1997) jako *Meligethes kraatzii*.

W Polsce bardzo rzadko poławiany, znany zaledwie z 3 krain.

Nitidulinae

Amphotis marginata (FABRICIUS, 1781)

Nowe dane: Białystok, rez. Antoniuk (FD49), 19 VIII - 3 IX 2022, 1 ex., puł. Lindgrena fioletowa, JG; Białystok, rez. Las Zwierzyniecki (FD48), 3 - 16 VI 2023, 1 ex., puł. Lindgrena zielona (na *Salix* sp.), JG; Mielnik, rez. Góra Uszeście (FC39), 21 - 22 VI 2001, 1 ex., DK; Mielnik, ZKP „Głogi” (FC39), 23 VII 2004, 1 ex., JS; PK, rez. Las Cieliczański (FD59), 13 VI 2022, 2 exx., w próchnie, AL.

Nowy dla Podlasia.

Cychramus luteus (FABRICIUS, 1787)

Nowe dane: Białystok, Las Bacieczki (FD48), 23 VI 2023, 1 ex, AL; Dol. Biebrzy, ad Grobla Honczarowska (FE00), 4 VI 2016, 1 ex., na *Filipendula* sp., AL; PK, ad Jałówka (FE50), 20 V 2023, 10 exx., AL; PK, ad Kopisk (FE30), 10 VI 2021, 3 exx., JG; PK, ad Krasny Las (FD59), 8 V 2020, 3 exx., AL; PK, ad Ruda Rzeczka (FE43), 10 VI 2021, 1 ex., KS; PK, Góra św. Anny ad Kołodno (FD69), 4 VI 2022, 2 exx., JG; PK, Las Szyndzielski, oddz. 95f (FE52), 3 VI 2020, 2 exx., JG i KS; PK, Leśn. Sławno, oddz. 62/63 (FE53), 3 VI 2020, 12 exx., JG i KS; PK, rez. Bahno w Borkach (FD69), 1 VII 2020, 1 ex., JG; PK, rez. Chomontowszczyzna (FD79), 23 VI 2021, 1 ex., JG; PK, rez. Jałówka (FE50), 13 V 2020, 2 exx., JG; PK, rez. Góra Pieszczana (FD79), 27 VII 2016, 1 ex., puł. IBL2, KK; PK, rez. Kozłowy Ług (FE61), 1 VI 2021, 1 ex., AL; PK, rez. Krzemianka (FE40), 25 IX 2021, 17 exx., na *Armillaria* sp., AL; 4 exx., wysiane ze ściółki, RK; PK, rez. Krzemienne Góry (FD69), 28 V 2020, 1 ex., AL; PK, rez. Las Cieliczański (FD59), 18 VI 2020, 1 ex., RK; PK, rez. Stare Biele (FE60), 3 VI - 9 VII 2020, 16 exx., puł. zielona, JG; PK, rez. Taboły (FE50), 14 V 2020, 1 ex., MMZ; 4 VI - 9 VII 2020, 6 exx., puł. Lindgrena zielona, JG; 30 VI 2021, 3 exx., AL.

Dane literaturowe: PK, ad Krasne (FD59) (LASON 1997); PK, rez. Budzisk (FE50), rez. Jesionowe Góry (FE51) (LASON *et al.* 2023).

Cychramus variegatus (HERBST, 1792)

Nowe dane: Białystok, rez. Antoniuk (FD49), 19 VIII - 21 IX 2022, 1 ex., puł. Lindgrena fioletowa, JG; PK, ad Szyndziel, oddz. 109 (FE52), 3 VI 2020, 1 ex., JG i KS; PK, Las Szyndzielski, oddz. 95f (FE52), 3 VI 2020, 2 exx., JG i KS; PK, nadl. Czarna Białostocka, leśn. Horodnianka (FE50), 4 XI 2020, 1 ex., puł. IBL5 na *F. excelsior* L., AKW; PK, nadl. Supraśl, oddz. 272, ad Źdroje (FE60), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP (coll. USMB); PK, rez. Bahno w Borkach (FD69), 1 VII 2020, 1 ex., JG; PK, rez. Krzemianka (FE40), 25 IX 2021, 1 ex., na *Armillaria* sp., AL; PK, rez. Kulikówka (FE30), 10 VI 2021, 1 ex., JG; PK, rez. Las Cieliczański (FD59), 10 VI 2020, 1 ex., MMZ; PK, rez. Stare Biele (FE60), 3 VI 2020, 1 ex., JG i KS; PK, rez. Surążkowo (FD69), 20 VII 2020, 1 ex., JG.

Dane literaturowe: PK, rez. Budzisk (FE50) (LASON *et al.* 2023).

Cyllodes ater (HERBST, 1792)

Nowe dane: Białystok (FD48), 22 VI 2022, 1 ex., na *Pleurotus* sp. na *A. platanoides* L., AL; Białystok, Las Bagno (FD48), 10 V - 13 VI 2023, 1 ex., puł. Lindgrena fioletowa, AL; Białystok, Las Solnicki (FD48), 15 VI 2022, 4 exx., AL; Białystok, Park Konstytucji 3 Maja (FD48), 10 X 2022, 1 ex., huba na *Populus alba* L., AL; Białystok, rez. Las Zwierzyniecki (FD48), 28 VI 2023, 1 ex., AL; Olmonty ad Białystok (FD48), 25 VII 1998, 3 exx., AL;

PK, ad Krasny Las (FD59), 18 VI 2020, 3 exx., RK; PK, nadl. Krynki, 333, ad Sosnowik (FD79), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; PK, nadl. Supraśl, oddz. 112, ad Dworzysk (FE60), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; PK, rez. Góra Pieszczana (FD79), 17 VI 2016, 4 exx., puł. IBL2, KK; PK, rez. Krzemianka (FE40), 20 VI 2020, 14 exx., AL i RK; PK, rez. Krzemienne Góry (FD69), 25 V 2020, 12 exx., huba na *P. tremula* L., AL; PK, rez. Las Cieliczański (FD59), 10 VI 2020, MMZ; PK, rez. Stara Dębina (FE61), 19 VI 2020, 3 exx., AL; 1 ex., RK.

Dane literaturowe: PK, Nadl. Supraśl, oddz. 251 (FD59) (LASOŃ 1997); PK, rez. Budzisk (FE50) (LASOŃ *et al.* 2023).

Ipidia binotata REITTER, 1875

Nowe dane: Białystok, Las Pietrasze (FD49), 15 VI 2023, 1 ex., pod korą świerka, AL; Białystok, Las Zwierzyniecki (FD48), 6 VII 2023, 1 ex., huba na grabie, AL; PK, Pólko ad Supraśl (FD59), 16 V 2019, 1 ex., pod korą *Populus nigra* L., JG; PK, rez. Jałówka (FE50), 10 V 2021, 11 exx., pod korą świerka, AL; PK, rez. Kozłowy Ług (FE61), 7 V - 1 VI 2021, 2 exx., puł. fioletowa, KS; PK, rez. Krzemianka (FE40), 1 X 2020, 1 ex., wysiany ze ściółki, RK; 25 IX 2021, 1 ex., AL; 10 V 2022, 1 ex., AL; PK, rez. Krzemienne Góry (FD69), 26 V 2011, 1 ex., JG; 28 V 2020, 1 ex., huba na *P. tremula* L., AL; PK, rez. Stara Dębina (FE61), 15 V 2020, 1 ex., pod korą *Pinus sylvestris* L., AL; PK, rez. Taboły (FE50), 4 VI - 9 VII 2020, 1 ex., puł. fioletowa, JG; PK, rez. Wielki Las, oddz. 8 (FE31), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP (coll. USMB); PK, Supraśl (FD59), 16 VI 1997, 1 ex., leg. L. Sawicki (coll. AL).

Dane literaturowe: Kopna Góra ad Supraśl (FE60) (KUBISZ & SZWAŁKO 1991 jako *I. quadrimaculata* (QUENSEL)); PK, Nadl. Krynki (FE70); PK, Nadl. Żednia (FD68) (MOKRZYCKI *et al.* 2022); PK, rez. Budzisk (FE50) (LASOŃ *et al.* 2023).

Nitidula bipunctata (LINNAEUS, 1758)

Nowe dane: Narew (FD66), 12 VIII 1957, 1 ex., pod padliną zająca, leg. B. Burakowski (coll. MIZ Warszawa).

Dane literaturowe: Białystok (FD48) (LASOŃ 1997); Piłatowszczyzna (FD79) (KUBISZ & PAWŁOWSKI 1995).

Nitidula carnaria (SCHALLER, 1783)

Nowe dane: Narew (FD66), 12 VIII 1957, 1 ex., pod padliną zająca, leg. B. Burakowski (coll. MIZ Warszawa).

Dane literaturowe: Białystok (FD48) (LASOŃ 2002).

Nitidula rufipes (LINNAEUS, 1767)

Nowe dane: Narew (FD66), 12 VIII 1957, 1 ex., pod padliną zająca, leg. B. Burakowski (coll. MIZ Warszawa); Niz. Podlaska, Jeńki (FD27), 26 IV 2013, 1 ex., AL.

Dane literaturowe: Białystok (FD48) (LASOŃ 1997).

Omosita colon (LINNAEUS, 1758)

Nowe dane: Białystok (FD48), 14 V 1995, 3 exx., puszka z resztkami tłuszczu, AL; 2 VI 19896, 1 ex., stary sad, AL; Niz. Podlaska, Jeńki (FD27), 26 IV 2013, 2 exx., AL; 2 V 2013, 1 ex., leg. P. Lasoń (coll. AL); 12 VI 2020, 1 ex., puł. „Black light”, AL; 14 V 2021, 1 ex., puł. fioletowa nad kompostem, AL; Sobibór ad Włodawa (FC80), 18 VII 2000, 1 ex., MW.

Dane literaturowe: Małaszewicze (FC76) (KAMIŃSKI 1972).

Omosita depressa (LINNAEUS, 1758)

Nowe dane: Białystok (FD48), 8 IV 2005, 2 exx., padlina sarny, AL; Białystok, Las Pietrasze (FD49), 9 V 2023, 1 ex., AL; PK, nadl. Czarna Białostocka, oddz. 164, ad Złotoria (FE50), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; PK, nadl. Dojlidy, oddz. 50 (FD59), 2 V 1996, 3 exx., AL; PK, rez. Chomontowszczyzna (FD79), 16 IV - 6 V 2021, 1 ex., puł. fioletowa, KS; PK, rez. Góra Pieszczana, oddz. 455 (FD79), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP.

Dane literaturowe: Białystok (FD48) (LASOŃ 1997).

Omosita discoidea (FABRICIUS, 1775)

Nowe dane: Białystok (FD48), 8 IV 2005, 1 ex., padlina sarny, AL; Białystok-Pietrasze (FD49), 6 X 1995, 1 ex., przesiewka, AL; Niz. Podlaska, Jeńki (FD27), 9 X 2021, 1 ex., przesiewanie kompostu, AL; PK, nadl. Dojlidy, oddz. 50 (FD59), 2 V 1996, 1 ex., AL.

Dane literaturowe: Białystok (FD48) (LASOŃ 1997).

Physoronia wajdelota (WANKOWICZ, 1869)

Nowe dane: PK, rez. Góra Pieszczana (FD79), 27 VII 2016, 1 ex., puł. IBL2, KK; PK, rez. Krzemianka (FE40), 25 IX 2021, 3 exx., w *Lycoperdon* sp., leg. J. Mendzikowski, AL i RK.

W Polsce bardzo rzadko poławiany, znany zaledwie z 2 krain. Gatunek umieszczony na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (PAWŁOWSKI *et al.* 2002) w kategorii EN.

Nowy dla Podlasia.

Pocadius adustus REITTER, 1888

Nowe dane: PK, rez. Krzemianka (FE40), 20 VI 2020, 4 exx., RK; 25 IX 2021, 1 ex., w *Lycoperdon* sp., AL; PK, rez. Stara Dębina (FE61), 19 VI 2020, 1 ex., RK.

Nowy dla Podlasia.

Pocadius ferrugineus (FABRICIUS, 1775)

Nowe dane: Białystok, Park Lubomirskich (FD48), 22 VI 2022, 2 exx., na *Laetiporus sulphureus* (BULL.) MURRILL; Olmonty ad Białystok (FD48), 26 IX 2001, 3 exx., AL; 16 X 2001, 2 exx., AL; PK, ad Krasne (FD59), 11 VI 1995, 1 ex., AL; PK, nadl. Czarna Białostocka, oddz. 164, ad Złotoria (FE50), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; PK, nadl. Krynki, oddz. 156, ad Ozierskie (FE80), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP; PK, Ożynniki (FE50), 23 VIII 1998, 1 ex., AL; Sutno ad Mielnik (FC49), 4 VI 2002, 3 exx., DK.

Dane literaturowe: Kopna Góra ad Supraśl (FE60) (KUBISZ & SZWAŁKO 1991 jako *P. stratus* (OLIV.)).

Soronia grisea (LINNAEUS, 1758)

Nowe dane: Białystok (FD48), 11 V 1997, 2 exx., AL; Białystok, Las Pietrasze (FD49), 25 VII - 22 VIII 2023, 1 ex., bór miesz. wilgotny, puł. Lindgrena czarna, AL; Białystok, rez. Antoniuk, oddz. 120 (FD49), 22 IV - 6 VI 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP (coll. USMB); Białystok, rez. Las Zwierzyniecki (FD48), 25 VII - 18 VIII 2023, 1 ex., grąd, puł. Lindgrena fioletowa, AL; Biebrzański PN, Grobla Honczarowska (FE00), 17 VI 2010, 2 exx., leg. MW; Niz. Podlaska, Jeńki (FD27), 25 VII 2009, 1 ex., w gnijących owocach, AL; 5 V 2019, 1 ex., AL; 4 VI 2020, 1 ex., w kompostowniku, AL; Olmonty ad Białystok (FD48), 21 IV 2000,

2 exx., AL; PK, rez. Stara Dębina (FE60), 1 - 23 VI 2021, 3 exx., puł. fioletowa, KS (coll. USMB); PK, rez. Starodrzew Szyndzielski (FE52), 12 V - 1 VI 2021, 1 ex., puł. fioletowa, KS; Sobibór ad Włodawa (FC80), 20 VII 2001, 2 exx., MW.

Dane literaturowe: Białystok (FD48) (LASOŃ 1997).

***Soronia punctatissima* (ILLIGER, 1794)**

Nowe dane: PK, nadl. Czarna Białostocka, oddz. 164, ad Złotoria (FE50), 11 VII - 31 VIII 2008, 3 exx., puł. IBL2, RP; PK, rez. Woronicza (FE60), 30 VII 2022, 1 ex., AL.

Dane literaturowe: Podsupraśl (FD59) (LASOŃ 1997).

***Thalycra fervida* (OLIVIER, 1790)**

Nowe dane: PK, nadl. Waliły, oddz. 227, ad Skroblaki (FD89), 11 VII - 31 VIII 2008, 1 ex., puł. IBL2, RP.

W Polsce notowany z nielicznych i rozproszonych stanowisk w niemal całym kraju. Jak dotąd znany z 14 krain.

Nowy dla Podlasia.

WYNIKI I Dyskusja

W niniejszej pracy przedstawiono 3 nienotowane dotychczas z Podlasia gatunki Kateretidae oraz 24 nowych gatunków z rodziny Nitidulidae. Spośród łyteczynkowatych stwierdzono występowanie nienotowanego dotychczas z Polski gatunku – *Glischrochilus tremulae*. Lista Kateretidae Podlasia liczy na dzień dzisiejszy 10 gatunków co stanowi 91% fauny krajowej oraz 90 gatunki Nitidulidae, stanowiących 70% fauny krajowej.

Pośród wymienionych gatunków niektóre zasługują na szczególną uwagę ponieważ wskazują na znaczne zróżnicowanie przyrodnicze Podlasia. Gatunki te można podzielić na trzy grupy. Pierwsza grupa to gatunki związane z lasami o charakterze zbliżonym do pierwotnego. Należą do niej takie gatunki jak: *Amphotis marginata*, *Eपुरaea angustula*, *E. binotata*, *E. deubeli*, *E. laeviuscula*, *E. rufomarginata*, *Glischrochilus tremulae* i *Physoronia wajdelota*.

Drugą grupę stanowią gatunki związane ze stanowiskami kserotermicznymi. W tej grupie możemy wyróżnić: *Acanthogethes brevis* i *Fabogethes brachialis*, *M. rosenhaueri*. Natomiast trzecia grupa to gatunki związane z terenami wilgotnymi: *Kateretes pusillus*, *K. rufilabris* i *Brassicogethes coeruleovirens*.

Powyższa lista przedstawionych gatunków o tak zróżnicowanych preferencjach środowiskowych pokazuje nam, że Podlasie to kraina z dużym bogactwem różnorodnych siedlisk.

Podziękowania

Chciałbym podziękować wszystkim osobom wymienionym w tekście za przekazanie materiałów, które przyczyniły się do powstania tej pracy.

Piśmiennictwo

- AUDISIO P., CLINE A.R., DE BIASE A., ANTONINI G., MANCINI E., TRIZZIONO M., CONSTANTINI L., STRIKA S., LAMANNA F., CERRETTI P. 2009. Preliminary re-examination of genus-level taxonomy of the pollen beetle subfamily Meligethinae (Coleoptera: Nitidulidae). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae* 49: 341–504.
- BUCHHOLZ L., KOMOSIŃSKI K., MELKE A., SIKORA-MARZEC P. 2021. Chrząższe (Coleoptera) Świętokrzyskiego Parku Narodowego. *Wiadomości entomologiczne* 40 (suplement): 1–273.

- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1986: Chrząszcze Coleoptera, Cucujoidea, cz. 1. *Katalog Fauny Polski* 23(12): 1–266.
- CLAYHILLS T., AUDISIO P., CLINE A.R., MANCINI E., TRIZZINO M., SABATELLI S. 2016. Unraveling cryptic species diversity in an aposematic sap beetle genus (Coleoptera: Nitidulidae: Cryptarchinae) from northern Europe. *Insect Systematics & Evolution* 47(2): 131–148.
- CLAYHILLS T. 2017. Reflections on the description of *Glischrochilus tremulae* CLAYHILLS, AUDISIO & CLINE 2016 (Coleoptera: Nitidulidae) from Finland, with new information on its distribution. *Sahlbergia* 23(2): 10–12.
- GUTOWSKI J.M., KUBISZ D. 1995. Entomofauna drzewostanów pohuraganowych w Puszczy Białowieskiej. *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Seria A* 788: 91–129.
- JELÍNEK J., AUDISIO P. 2007. Nitidulidae, pp. 459–491, In: LÖBL I., SMETANA A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. Stenstrup, Apollo Books.
- KAMIŃSKI E. 1972. Choroby, szkodniki i chwasty zarejestrowane na towarach pochodzenia roślinnego przy wwożeniu ich do Polski w latach 1967–1969. *Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin* 53: 33–93.
- KUBISZ D., PAWŁOWSKI J. 1995. Wstęp do inwentaryzacji chrząszczy Puszczy Knyszyńskiej, pp. 299–311, In: CZERWIŃSKI A. (Ed.). *Puszcza Knyszyńska*. Supraśl.
- KUBISZ D., SZWAŁKO P. 1991. Nowe dla Podlasia i Puszczy Białowieskiej gatunki chrząszczy (Coleoptera). *Wiadomości entomologiczne* 10 (1): 5–14.
- LASOŃ A. 1997. Nowe stanowiska chrząszczy z rodzin Kateretidae i Nitidulidae (Coleoptera) na Podlasiu. *Wiadomości entomologiczne* 16 (1): 7–10.
- LASOŃ A. 1999a. Nowe stanowiska polskich Kateretidae i Nitidulidae (Coleoptera). *Wiadomości entomologiczne* 17(3–4): 157–163.
- LASOŃ A. 1999b. *Carpophilus marginellus* MOTSCHULSKY, 1858 i *Meligethes caudatus* GUILLEBEAU, 1897 (Coleoptera: Nitidulidae) – gatunki nowe dla fauny Polski. *Wiadomości entomologiczne* 17(3–4): 165–168.
- LASOŃ A. 2002. *Meligethes jelineki* AUDISIO, 1976 – nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza oraz nowe dane w rozszedleniu przedstawicieli rodziny Nitidulidae (Coleoptera) na Podlasiu. *Wiadomości entomologiczne* 21(4): 205–212.
- LASOŃ A., HOLLY M. 2015. *Glischrochilus grandis* TOURNIER, 1872 – nowy gatunek chrząszcza dla fauny Polski oraz nowe dane o rozszedleniu przedstawicieli rodzaju *Glischrochilus* REITTER, 1873 (Coleoptera: Nitidulidae: Cryptarchinae). *Acta entomologica silesiana* 23: 1–4.
- LASOŃ A., JELÍNEK J. 1997. *Meligethes kraatzi* REITTER, 1871 (Coleoptera: Nitidulidae: Meligethinae), gatunek nowy dla fauny Polski. *Wiadomości entomologiczne* 16(2): 75–77.
- LASOŃ A., MARCZAK A., KWIATKOWSKI A. 2023. Łyszczynkowate (Coleoptera: Nitidulidae) rezerwatów Budzisk i Jesionowe Góry w Puszczy Knyszyńskiej. *Acta entomologica silesiana* 31(007): 1–5 [online]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8054530>.
- LASOŃ A., MILKOWSKI M. 2022. Nowe i rzadko spotykane gatunki Kateretidae i Nitidulidae (Coleoptera) okolic Radomia. *Wiadomości entomologiczne* 41(3): 14–19.
- MAZUR J., BOROWSKI J., BYK A., MOKRZYCKI T. 1996. The diversity of the predatory beetles complex living under spruce bark in the Białowieża Primeval Forest. *Annals of Warsaw Agricultural University – SGGW, Forest and Wood Technology* 47: 27–37.
- MOKRZYCKI T., BOHDAN A., KOWAL B., LASOŃ A., SZTABKOWSKA I. 2022. Rzadkie i nowe gatunki chrząszczy (Coleoptera) dla Puszczy Białowieskiej. *Wiadomości entomologiczne* 41(3); online 16A: 20–25.
- PAWŁOWSKI J.S., MAZUR M., MŁYNARSKI J.K., STEBNICKA Z., SZEPTYCKI A., SZYMCZAKOWSKI W. 1994. Chrząszcze (Coleoptera) Ojcowskiego Parku Narodowego i terenów ościennych. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera*, 247 pp.
- PLEWA R., JAWORSKI T., HILSZCZAŃSKI J. 2021. Nowe stanowiska rzadko spotykanych chrząszczy (Coleoptera) na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. *Acta entomologica silesiana* 29: 1–12. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4518586>.
- ROUBAL J. 1910. K faune zhestkokrylykh Litvy. *Russkoe Entomologicheskoe Obozrenie* 10: 195–204.
- RUTANEN I., WANTORP H.E., FÄGESTRÖM CH. 2010. Two Pollen Beetles, *Meligethes subrugosus* (GYLLENHAL, 1808) and *Meligethes substrigosus* ERICHSON, 1845 in Northern Europe. *Entomologisk Tidskrift* 131(3): 177–184.
- SZYMCZAKOWSKI W. 1973: Dalsze materiały do znajomości chrząszczy (Coleoptera) biotopów kserotermicznych Polski. *Acta Zoologica Cracoviensia* 18: 183–216.
- TWARDY D. 2018. Nowe stwierdzenie *Glischrochilus (Librodor) grandis* (TOURNIER, 1872) (Coleoptera: Nitidulidae: Cryptarchinae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 37(2): 122–123.

Accepted: 19 October 2023; published: 13 November 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>